

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erfolgreich Lernen!

Exekutive Funktionen mit Musik fördern.

Eingereicht von: Stephanie Scherer

Begleitung: Marius Haffner

Datum der Abgabe: 02.10. 2024

Abstract

Die Förderung der Exekutiven Funktionen spielt eine zentrale Rolle für den schulischen Erfolg und die allgemeine Lebensqualität von Kindern. Diese Masterarbeit untersucht, inwieweit regelmässige musikalische Aktivitäten die Exekutiven Funktionen bei Kindern fördern können. Exekutive Funktionen, zu welchen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und kognitive Flexibilität zählen, sind entscheidend für das erfolgreiche Lernen von Kindern. Die Arbeit basiert auf einer Einzelfallstudie mit Kindern aus einer zweiten Primarschulklasse.

In der Interventionsgruppe wurde neun Wochen ein musikalisches Training durchgeführt, während die Kontrollgruppe kein spezifisches Training erhielt. Vor und nach der Intervention wurden die Exekutiven Funktionen der Kinder mittels des BRIEF-Inventars (Drechsler & Steinhausen, 2013) durch Eltern und Lehrpersonen bewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass das musikalische Training positive Effekte auf die Exekutiven Funktionen der Interventionsgruppe hatte, während sich die Exekutiven Funktionen der Kontrollgruppe entweder verschlechterten oder unverändert blieben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass musikalisches Training einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen haben kann und somit als unterstützende Massnahme in den schulischen Alltag integriert werden könnte.

Weitere Forschung ist jedoch notwendig, um die langfristigen Effekte und Transfermöglichkeiten in andere Lernbereiche zu untersuchen. Die Arbeit zeigt zudem, dass musikalische Aktivitäten in der Schule nicht nur kognitive, sondern auch soziale und emotionale Entwicklungsbereiche positiv beeinflussen können.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	5
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellen	5
1. Einleitung	6
1.1 <i>Persönliche Relevanz</i>	7
1.2 <i>Fragestellung</i>	8
1.3 <i>Ziele und Hypothesen</i>	8
2 Theoretische Grundlagen	8
2.1 <i>Exekutive Funktionen</i>	9
1. <i>Arbeitsgedächtnis</i> :	9
2. <i>Inhibition</i>	11
3. <i>Kognitive Flexibilität</i> :	12
2.2 <i>Heisse und kalte EF</i>	13
2.3 <i>Aufmerksamkeit und Exekutive Funktionen</i>	16
2.4 <i>Exekutiven Funktionen nach BRIEF</i>	17
2.5 <i>Förderung der Exekutiven Funktionen</i>	19
2.6 <i>Musik und Exekutive Funktionen</i>	19
2.7 <i>Nahe und ferne Transfereffekte</i>	21
2.8 <i>Transfereffekte von Musik</i>	22
2.9 <i>Zusammenfassung</i>	23
3 Empirischer Teil	24
3.1 <i>Forschungsmethodik</i>	24
3.2 <i>Stichprobe</i>	24
3.3 <i>Messinstrument</i>	26
3.4 <i>Gütekriterien</i>	27
3.5 <i>Beschreibung und Durchführung des Trainings</i>	29
3.6 <i>Musikalisches Training und gewünschte Transfereffekte</i>	29
3.7 <i>Ablauf des Trainings</i>	31
3.8 <i>Ziele des Trainings</i>	33
4 Heilpädagogische Relevanz	33
5 Ergebnisse	34
5.1 <i>BRIEF Ergebnisse Eltern S.B. mit Training</i>	41
5.2 <i>BRIEF Ergebnisse Eltern L.A. mit Training</i>	41
5.3 <i>BRIEF Ergebnisse Eltern M.D. kein Training</i>	41
5.4 <i>BRIEF Ergebnisse Eltern A.B. kein Training</i>	41

5.5	<i>BRIEF Ergebnisse Lehrperson S.B. mit Training</i>	44
5.6	<i>BRIEF Ergebnisse Lehrperson L.A. mit Training</i>	44
5.7	<i>BRIEF Ergebnisse Lehrperson M.D. ohne Training</i>	44
5.8	<i>BRIEF Ergebnisse Lehrperson A.B. ohne Training</i>	45
5.9	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse:</i>	45
6	Diskussion	45
6.1	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	45
6.2	<i>Limitationen</i>	48
6.3	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	48
6.4	<i>Reflexion der Intervention:</i>	49
6.5	<i>Kritik am Messinstrument</i>	52
6.6	<i>Zusammenfassung und Fazit</i>	52
	Literaturverzeichnis	54
	Anhang	56
	<i>Verzeichnis Spielesammlung:</i>	56
	<i>BRIEF Fragebögen</i>	56
	Quellenverzeichnis musikalisches Training	57

Abkürzungsverzeichnis

HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
LP	Lehrperson
IF	Integrative Förderung
SuS	Schüler und Schülerinnen
EF	Exekutive Funktionen
BRIEF	Behavior Rating Inventory of executive Function
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitätsstörung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 angepasstes Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley (Mayer, 2022)

Abbildung 2 Gehirnstrukturen, die an der Steuerung "heisser" und kalter" exekutiven Funktionen beteiligt sind (Kubesch, 2016, S.78).

Abbildung 3 INVO-Modell (angepasste Darstellung nach Gold, 2018, S. 101)

Abbildung 4 Das gesamte Gehirn macht Musik (Spitzer, 2020, S.196)

Abbildung 5 EGW S.B. bei Messung 1 und 2

Abbildung 6 EGW L.A. bei Messung 1 und 2

Abbildung 7 EGW M.D. bei Messung 1 und 2

Abbildung 8 EGW A.B. bei Messung 1 und 2

Abbildung 9 T-Werte Eltern M1 und M2

Abbildung 10 T-Werte Lehrpersonen M1 und M2

Tabellen

Tabelle 1 klinische Skalen BRIEF Drechsler & Steinhausen, 2013, S.21ff.

Tabelle 3 Beschreibung der einzelnen Kinder

Tabelle 2 Planung des Trainings

Tabelle 4 BRIEF Skalen T-Werte Eltern

Tabelle 5 BRIEF Skalen Lehrpersonen

Tabelle 6 Tatsächlicher Ablauf des Trainings

1. Einleitung

Die Bedeutung und Förderung der Exekutiven Funktionen sind schon seit einiger Zeit ein zentrales Thema im schulischen Kontext und wurden bereits in vielen Abschlussarbeiten ausführlich untersucht. Exekutive Funktionen, zu welchen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und kognitive Flexibilität zählen, sind entscheidend für den schulischen Erfolg von Kindern.

Sie sagen laut Diamond (2014) den Schulerfolg stärker voraus als den IQ und schulische Grundkenntnisse. Kinder mit besseren EF haben bessere soziale und akademische Ergebnisse, während Kinder mit schlechteren EF häufiger in Schwierigkeiten geraten. (Diamond, 2014). Lenz schreibt in ihrer Dissertation (2021, S. 66), dass «20 bis 35% der Kinder im Vorschul- und Grundschulalter Schwierigkeiten mit den EF haben».

Musik kann einen positiven Einfluss auf die Exekutiven Funktionen haben, was unter anderem Frischen (2020) in ihrer Studie nachgewiesen hat.

Für mich persönlich spielt Musik eine grosse Rolle und ich habe aus eigener Erfahrung festgestellt, dass ich mich durch aktives Musizieren besser konzentrieren kann. Ich habe auch im Alltag erlebt, dass ich mich weniger schnell ablenken lasse und eine Aufgabe ohne Abschweifen der Gedanken erledigen kann. Zurzeit mache ich persönlich wenig Musik und merke, dass ich wieder leichter ablenkbar bin.

Handelt es sich dabei um ein subjektives Empfinden oder kann regelmässiges Musizieren tatsächlich das Lernen, welches mit den EF zusammenhängt, positiv beeinflussen?

Musikalische Tätigkeit erfordert konzentrierte Aufmerksamkeit, das Erlernen komplexer visueller Muster, Gedächtnis und feinmotorische Fähigkeiten. Daher kann eine solch anspruchsvolle Aktivität die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten von Kindern verbessern, was wiederum ihre schulischen Leistungen steigern würde.

Diese Aussage wird durch die Tatsache untermauert, dass eine musikalische Ausbildung in der Kindheit mit IQ-Werten und schulischen Leistungen zusammenhängt (Schellenberg, 2006, zitiert nach Sala & Gobet, 2017).

Die vorliegende Arbeit möchte die Auswirkungen eines musikalischen Trainings auf die Exekutiven Funktionen von Primarschüler und Primarschülerinnen untersuchen.

Im nächsten Abschnitt möchte ich darlegen, warum ich mich für das Thema Musik und Exekutive Funktionen entschieden habe.

1.1 Persönliche Relevanz

Durch meine langjährige Arbeit als Lehrperson, habe ich festgestellt, dass Musizieren mit Kindern nicht nur das Gemeinschaftsgefühl stärkt und Freude bereitet, sondern dass ich mit musikalischer Arbeit den Start ins Lernen und die Motivation der SuS positiv beeinflussen kann.

Gerade im «Zyklus 1» erlebe ich Kinder, welche sich gerne zur Musik bewegen und über Musik Freude ausdrücken. Musik hat einen hohen Aufforderungscharakter und bietet einen anderen Zugang zum Lernen. Musik kann Kinder auf nonverbalen Wegen abholen und bietet Struktur. Z.B. wenn Musik für die Struktur der Zeit verwendet wird, wissen die SuS, nach Ende des Liedes, dass alle im Kreis sitzen sollen. Musik bewirkt in diesem Fall, dass die Lehrperson keine verbalen Anweisungen geben muss, um die Kinder dazu zu bringen, sich im Kreis zu versammeln.

Als Schulische Heilpädagogin in der Regelschule sehe ich bei Kindern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten immer auch Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen. Lehrpersonen beklagen sich über Kinder, welche im Unterricht stören, sich nicht konzentrieren können und einfache Abläufe nicht einhalten können. Ich arbeite in der Regelschule für maximal zwei bis vier Lektionen in einer Klasse. In den Klassen, in welchen ich arbeite, sind bis zu 23 Kinder. Ich sehe viele Ressourcen bei den Kindern, welche sie aber oft nicht zeigen können, da es ihnen schwerfällt, sich länger zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten und sich mehrere Teilaufgaben zu merken. Genau hier kommen die Exekutiven Funktionen ins Spiel. Exekutive Funktionen sind zentral, um Lernerfolg in der Schule zu haben (Walk & Evers, 2013).

Musikmachen, Singen und Tanzen fordern unsere Exekutiven Funktionen heraus, wodurch sie verbessert werden können. Diese Aktivitäten machen uns glücklich und stolz, erfüllen unsere sozialen Bedürfnisse und fördern die körperliche Entwicklung. Sie decken also unsere kognitiven, emotionalen, sozialen und physischen Bedürfnisse ab. Genau das, was für den schulischen Erfolg erforderlich ist (Diamond, 2014).

Wissenschaftliche Studien zeigen auf, dass mit musikalischer Tätigkeit die Exekutiven Funktionen gefördert werden können (Kubesch, 2016). Als Heilpädagogin kann ich keinen 30–45-minütigen Musikunterricht mit den Kindern durchführen und sehe es auch nicht als meine Aufgabe an. Viel mehr möchte ich durch regelmässige musikalische Inputs von 10-15 Minuten den Start ins Lernen positiv gestalten und so die EF der SuS verbessern.

Daraus stellt sich folgende Fragestellung:

1.2 Fragestellung

Inwieweit kann die aktive Teilnahme an musikalischen Aktivitäten die Entwicklung der Exekutiven Funktionen bei Kindern positiv beeinflussen?

1.3 Ziele und Hypothesen

Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob sich die Exekutiven Funktionen einer Interventionsgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe verbessern und somit die Fragestellung beantwortet werden kann.

Hypothese 1: Durch regelmässiges musikalisches Training verbessern sich die Exekutiven Funktionen der Kinder aus der Interventionsgruppe.

Hypothese 2: Kinder, welche kein musikalisches Training haben, verbessern ihre EF nicht.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird folgenden Fragen nachgegangen:

Was sind Exekutive Funktionen und wie hängen sie mit domänenübergreifenden Faktoren zusammen? Kann man Exekutive Funktionen gezielt fördern und warum sollte man musikalisch arbeiten, um die EF zu fördern?

Es werden einige Studien aufgezählt, welche die Exekutiven Funktionen in Verbindung mit Musik verbessert haben und später darauf eingegangen, ob man mit musikalischer Arbeit die Exekutiven Funktionen fördern kann.

2.1 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen beschreiben verschiedene kognitive Prozesse, welche im präfrontalen Kortex des Gehirns verortet sind. Sie sind notwendig, um zielgerichtetes, planvolles und problemlösendes Verhalten zu steuern (Walk & Evers 2013).

Die Exekutiven Funktionen werden nach Walk & Evers (2013) in drei Teilaspekte gegliedert: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität.

Lenz (2021) nennt diese Teilaspekte auch 'basale EF'. Weiter gibt es auch 'komplexe EF', wie Emotionale Kontrolle, Initiative, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren und Überprüfen, welche auf den basalen EF aufbauen.

Im Folgenden werden die basalen EF näher beschrieben.

1. **Arbeitsgedächtnis:** Hier geht es um die Fähigkeit, Informationen vorübergehend zu behalten und zu manipulieren, um sie in laufenden kognitiven Aufgaben zu verwenden. Das Arbeitsgedächtnis ist wichtig, um Aufgaben in mehreren Schritten auszuführen oder auch beim Lösen von Kopfrechnenaufgaben (Drechsler & Steinhausen, 2013) .

Das Arbeitsgedächtnis ist ein Speicher mit begrenzter Kapazität, der Informationen für kurze Zeit behält, während mentale Operationen an diesen Informationen durchgeführt werden. Es ist wichtig für logisches Denken, Lernen und Verstehen (Saul McLeod, 2023).

Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986, zitiert nach Mayer, 2022) zeigt eindrücklich, wie das Arbeitsgedächtnis aufgebaut ist. Das Arbeitsgedächtnis ist ein System mit mehreren Komponenten, das die zentrale Exekutive, den visuell-räumlichen Skizzenblock und die phonologische Schleife umfasst. Die zentrale Exekutive koordiniert den Informationsfluss im Arbeitsgedächtnis und steuert den Austausch mit anderen kognitiven Systemen, wie dem Langzeitgedächtnis (Mayer, 2022).

Die phonologische Schleife speichert sprachliche und schriftsprachliche Informationen, während der visuell-räumliche Skizzenblock die gleiche Funktion für visuelle Informationen übernimmt. Beide Systeme sind kapazitätsbeschränkt und arbeiten unabhängig voneinander (Mayer, 2022).

Das Modell wurde von Baddeley (2000 zitiert nach Mayer, 2022) um den episodischen Puffer erweitert. Der episodische Puffer fungiert als Verbindung zwischen dem Arbeits- und Langzeitgedächtnis. Dank seiner Verknüpfung mit der phonologischen Schleife und dem räumlich-visuellen Skizzenblock kann er Informationen aus sprachlichen und visuellen Modalitäten gleichzeitig integrieren und als multimodale Episoden speichern. Dadurch spielt der episodische Puffer eine entscheidende Rolle bei allen Lernprozessen, bei denen visuelle und akustische Informationen verarbeitet werden (Mayer, 2022).

Abbildung 1 angepasstes Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley (Mayer, 2022)

Das Modell von Baddeley zeigt die Komplexität des Arbeitsgedächtnisses. Funktioniert eine Komponente nicht, kann es zu Problemen mit dem Arbeitsgedächtnis kommen. Gerade Kinder mit Spracherwerbsstörungen zeigen häufig Schwierigkeiten in der phonologischen Schleife. Schuchardt & Mähler (2016) weisen auf Studien hin, dass Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS) gezeigt haben, dass insbesondere die Updating-Funktionen stark beeinträchtigt sind. Mit Updating-Funktionen meinen sie das Aktualisieren und Aufrechterhalten von Inhalten und Prozessen im Arbeitsgedächtnis. In einer Studie (Schuchardt et al., 2008 zitiert nach Schuchardt & Mähler, 2016) zeigten Kinder mit LRS oder kombinierten Störungen signifikante

Probleme im Updating auf, die auf Schwierigkeiten in der phonologischen Verarbeitung zurückzuführen waren.

Das Arbeitsgedächtnis hängt auch mit der Daueraufmerksamkeit zusammen, obwohl es aus neuropsychologischer Sicht unterschiedlich konstruiert ist. Beide Bereiche lassen sich in der Verhaltensebene oft unzureichend unterscheiden (Drechsler & Steinhausen, 2013).

2. **Inhibition:** Es wird auch von der Hemmung gesprochen. Es ist die Fähigkeit, impulsive Reaktionen zu kontrollieren und irrelevante oder störende Informationen auszublenden. Neben der Unterdrückung eines Impulses hilft die Inhibition auch, Denkmuster und Handlungen, die bereits automatisiert sind, wieder zu durchbrechen (Walk & Evers, 2013).

Handlungen können gestoppt, Verhalten überwacht und wenn nötig angepasst oder verändert werden.

Ausserdem ist die Steuerung von Aufmerksamkeit eine wichtige Lernvoraussetzung. Bei der Inhibition geht es um das Fokussieren eines als relevant erscheinendem Informationsaspekts und um das zeitgleiche Unterdrücken von irrelevanten Informationen (Gold, 2018). Z.B. im Klassenzimmer auf die Anweisung der Lehrperson hören und nicht dem Gespräch des Tischnachbarn zuhören. Ausser der fokussierten Aufmerksamkeit bedarf es auch der Selbstbeherrschung und Disziplin. Inhibitorische Kontrolle hilft uns, impulsives Verhalten zu vermeiden und Ziele trotz ablenkenden Versuchungen zu verfolgen.

Relevante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden, hängt auch von den Vorkenntnissen der Lernenden ab. Es braucht bei den Lernenden inhaltliche Konzepte, um einen Inhalt wiederzuerkennen. Fachleute in einem bestimmten Bereich erkennen schneller, was es in einer bestimmten Lernsituation braucht und was nicht. Z.B. weiss ein Kind, das viel und gerne faltet, genau, welche Materialien es zum Falten benötigt und lässt sich nicht durch andere Materialien auf dem Tisch ablenken.

Kann man sein Verhalten nicht hemmen, gilt dies als das Kernsymptom exekutiver Dysfunktion (Drechsler & Steinhausen, 2013) und wird auch als Problematik im Bereich der Verhaltenshemmung beim hyperaktiven – impulsiven Subtyp der ADHS angesehen.

Die Inhibition ist enorm wichtig für die Aufmerksamkeits-, Gedanken-, Verhaltens- und Emotionssteuerung. Mit der Inhibition behält man die Selbstkontrolle und kann Aufgaben diszipliniert lösen (Lenz, 2012, S.33).

3. **Kognitive Flexibilität:** Hier geht es um die Fähigkeit, flexibel zwischen verschiedenen Aufgaben, Perspektiven oder Denkweisen zu wechseln (switchen) und sich an veränderte Anforderungen anzupassen. Kognitive Flexibilität stellt einen inneren Weichensteller dar (Drechsler & Steinhausen, 2013), da sie eine Voraussetzung ist, andere Verhaltens- und Denkweisen zu berücksichtigen. Dank der kognitiven Flexibilität können wir uns schnell auf eine neue Aufgabe einlassen und auch Probleme mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten bewältigen. Beispielsweise ermöglicht es die kognitive Flexibilität, von einer Strategie, die nicht mehr effektiv ist, zu einer neuen zu wechseln, oder sich auf unerwartete Veränderungen in einer Aufgabenstellung einzustellen.

Sich in eine andere Person hineinversetzen, fremde Sichtweisen nachvollziehen und andere Ansichten akzeptieren können, gehört auch zur kognitiven Flexibilität (Walk & Evers, 2013).

Nach Diamond (2014) baut die kognitive Flexibilität auf dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibitionskontrolle auf und ist eng mit der Kreativität verbunden. Kreativität erfordert ein hohes Mass an kognitiver Flexibilität. Um kreativ zu sein, müssen wir in der Lage sein, „outside the box“ zu denken, also über gewohnte Denkmuster hinauszugehen und neue Ideen oder Perspektiven zu entwickeln. Das bedeutet oft, dass man bestehende Herangehensweisen loslassen, neue Informationen berücksichtigen und originelle Lösungen finden muss.

In der Forschung wird kognitive Flexibilität oft als Schlüsselfaktor für kreatives Denken betrachtet, da sie es Menschen ermöglicht, verschiedene Perspektiven einzunehmen, scheinbar unverbundene Informationen zu verknüpfen und innovative Ideen zu entwickeln. Deshalb wird Kreativität eng mit dieser Exekutivfunktion verbunden (Diamond, 2014).

So zeigt sich deutlich, dass alle drei Teilaspekte miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Exekutive Funktionen entwickeln sich unterschiedlich langsam und über einen langen Zeitraum bis ins frühe Erwachsenenalter. Forscher erklären sich so die grossen Unterschiede im Verhalten von Kindern und Erwachsenen (Lenz, 2021, S.74).

In den letzten Jahren haben Forscher die Exekutiven Funktionen in „heisse“ und „kalte“ EF unterteilt (Kubesch, 2016). Im nächsten Abschnitt soll näher darauf eingegangen werden und aufgezeigt werden, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

2.2 Heisse und kalte EF

Das neuronale Netzwerk, das Verhalten, Emotionen und Aufmerksamkeit steuert, umfasst neben dem präfrontalen Kortex auch weitere Gehirnstrukturen. Der präfrontale Kortex hat anatomische Verbindungen zu den subkortikalen Gehirnstrukturen. Dazu gehören das limbische System, welches an der Emotionsverarbeitung beteiligt ist, die Basalganglien, welche an der Regulation von Motivation, Kognition, Emotion und Motorik mitwirken und den Hippocampus, welcher bei Lern- und Gedächtnisprozessen eine Rolle spielt. (Kubesch, 2013, S.79).

Abbildung 3: Gehirnstrukturen, die an der Steuerung „heißer“ und „kalter“ exekutiver Funktionen beteiligt sind. © INSTITUT BILDUNG plus

Abbildung 2 Gehirnstrukturen, die an der Steuerung "heisser" und kalter" exekutiven Funktionen beteiligt sind (Kubesch, 2016, S.78).

Es gibt Unterschiede in der Gehirnentwicklung zwischen dem präfrontalen Kortex und dem limbischen System, welche die «heissen» und «kalten» exekutiven Funktionen beeinflussen. Die kalten EF beziehen sich auf das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität, die Planung von Aufgaben und das Problemlösen. Sie beziehen sich auf analytisches Denken. Heisse EF hängen mit der jeweiligen Motivation, Belohnung und der Situation, wie entschieden oder gehandelt wird zusammen (Drechsler & Steinhausen, 2013) und liegen in den subkortikalen Gehirnstrukturen. Die heissen EF kommen besonders dann zum Einsatz, wenn eine Aufgabe für eine Person emotional bedeutsam ist. Die Unterscheidung zwischen kalten und heissen EF ist nicht strikt getrennt. Studienergebnisse zeigen, dass die Entwicklung im präfrontalen Kortex langsamer vor sich geht als die subkortikalen Strukturen, wo die Verarbeitung von Emotionen stattfindet. Dies führt zu einem Ungleichgewicht zwischen der höheren Aktivierung im subkortikalen Bereich und der langsameren Aktivierung im präfrontalen Kortex (Kubesch, 2013, S.79). Die Emotionen sind dann stärker und der präfrontale Kortex kann die impulsiven Reaktionen nicht kontrollieren.

Die Handlungs- und Verhaltensbereitschaft einer Person in einer bestimmten Lernsituation wird durch die Motivation eines aktuellen Zustands beeinflusst (Gold, 2018). Wie hoch die Verhaltens- und Handlungsbereitschaft einer Person ist, ist unterschiedlich und hängt von verschiedenen Motiven ab. Gold spricht auch von Lernmotivation, welche eine Verhaltenstendenz zur Ausführung einer Lernhandlung umfasst, weil z.B. das Leistungsmotiv «Wissen über den Bären» zu erlangen, das Lernen vorantreibt. Die Lernmotivation variiert von Person zu Person und hat unterschiedliche Gründe und Motive. Sie ist wenig vorhersehbar, gleichzeitig aber enorm wichtig für die Lernbereitschaft des Kindes.

Sie gehört zu den heissen EF.

Negative Lernerfahrungen spielen eine Rolle für das Selbstkonzept und Personen schätzen sich oft schlechter ein, was wiederum Auswirkungen auf das Selbstkonzept der Kinder hat. Das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und die Motivation beeinflussen sich gegenseitig.

Auch Emotionen können günstige oder ungünstige Voraussetzungen von Lernen sein, welche die Lernmotivation beeinflussen“ (Gold, 2018, S.134). Die Regulation von Gefühlen gehört zu den heissen EF. Die folgende Abbildung zeigt die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens. Die Pfeile zeigen die heissen (h) und kalten (k) EF und ordnen sie zu.

Abbildung 3 INVO-Modell (angepasste Darstellung nach Gold, 2018, S. 101)

Das INVO Modell von Gold (2018) zeigt in Form von Zahnrädern die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens. Dazu gehören: « (1) die Regulation der selektiven Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis, (2) das inhaltliche Vorwissen, über welches ein Lerner bereits verfügt, (3) die vorhandenen Lernstrategien und die Fähigkeit, sie selbstregulativ einzusetzen, (4) die Willens- bzw. Handlungskontrolle (Volition) und die Regulation von Emotionen sowie (5) die Lern- und Leistungsmotivation und das Selbstkonzept eigener Fähigkeit» (Gold, 2018, S.100).

Die EF können nicht als etwas Gesondertes angesehen werden, sondern sind Teil erfolgreichen Lernens. In Bezug auf die vorliegende Arbeit stellt das Modell schön dar, wie heisse und kalte EFs zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen.

Das Ineinandergreifen der Zahnräder zeigt deutlich, welche Voraussetzungen es für erfolgreiches Lernen braucht und wie einfach das Lernen ins Stocken geraten kann.

In folgendem Abschnitt wird dargestellt, welchen Einfluss die EF auf die Aufmerksamkeit haben.

2.3 Aufmerksamkeit und Exekutive Funktionen

Alle Komponenten der EF verwenden auch das Konstrukt der Aufmerksamkeit (Lenz, 2021). Lenz schreibt, dass alle basalen EF, das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität eine Form der Aufmerksamkeit benötigen. Ohne die Fähigkeit, Informationen im Arbeitsgedächtnis zu behalten, wäre es schwierig, die Aufmerksamkeit auf die richtigen Informationen zu lenken und diese zu verarbeiten. Die Fähigkeit einen Impuls zu unterdrücken und die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu lenken braucht die Inhibition der Aufmerksamkeit, sowie die Inhibition der visuellen und selektiven Aufmerksamkeit.

Die Fähigkeit zur kognitiven Flexibilität ist eng mit der Fähigkeit verbunden, die Aufmerksamkeit flexibel zwischen verschiedenen Aufgaben oder Reizen zu wechseln. Diese Form der Aufmerksamkeit, oft als "Shifting" bezeichnet, ist für Multitasking und Anpassungen an wechselnde Umgebungen unerlässlich (Jäncke, 2017).

In der Neuropsychologie wird die Aufmerksamkeit in zwei grössere Funktionsbereiche eingeteilt: Intensität und Selektivität (Jäncke, 2017). Diese werden auch als Dimensionen der Aufmerksamkeit bezeichnet. Der Dimension Intensität sind die Unterfunktionen Alertness (Aufmerksamkeitsaktivierung), Vigilanz (Fähigkeit, über eine längere Zeit wachsam und aufmerksam zu bleiben, um selten auftretende, aber wichtige Reize zu erkennen) und Daueraufmerksamkeit (Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum konzentriert zu bleiben, ohne die Aufmerksamkeit zu verlieren) zugeordnet.

Zur Dimension Selektivität gehören die selektive Aufmerksamkeit und die geteilte Aufmerksamkeit (Jäncke, 2017). Da die selektive Aufmerksamkeit in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielt, wird im Folgenden näher darauf eingegangen.

Jäncke (2017) unterteilt die Selektivität der Aufmerksamkeit in vier Kategorien. Die erste Kategorie, die visuell-selektive Aufmerksamkeit, auch fokussierte Aufmerksamkeit genannt, passt die Reizverarbeitung an die Anforderungen der Aufgabe an. Die zweite Kategorie, die visuell-räumliche Aufmerksamkeit, konzentriert sich auf die räumliche Position eines Reizes. Die dritte Kategorie, die auditorisch-räumliche Aufmerksamkeit, bezieht sich auf die gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit unter Einbeziehung visueller und auditiver Informationen. Die vierte Kategorie, die geteilte Aufmerksamkeit bedeutet, dass die Aufmerksamkeit auf mehrere Informationsquellen verteilt wird. Dies ist typisch bei Multitasking-Aufgaben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EF und Aufmerksamkeit eng verknüpft sind. EF ermöglichen es, die Aufmerksamkeit zu lenken, zu kontrollieren und flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren.

Da in dieser Arbeit das BRIEF Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen verwendet wurde, wird im nächsten Abschnitt dessen Konzept noch genauer dargestellt.

2.4 Exekutiven Funktionen nach BRIEF

Das Konzept der exekutiven Funktionen, wie es im BRIEF-Fragebogen verstanden wird, basiert auf einem klinisch-neuropsychologischen Ansatz, welcher Exekutive Funktionen anhand von Beeinträchtigungen definiert, die im Alltagsverhalten von Patienten beobachtet werden können (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17). Im Gegensatz zu spezifischen neuropsychologischen Funktionen wie Sprache oder Gedächtnis umfassen EF domänenübergreifende kognitive Leistungen, was ihre Untersuchung besonders anspruchsvoll macht.

Es gibt verschiedene neuropsychologische Tests, welche die basalen EF altersentsprechend testen können. Das Arbeitsgedächtnis kann z. B. mit dem Dot Counting Test gemessen werden; die Inhibition mit dem Go/Nogo Test und die kognitive Flexibilität mit dem Wisconsin Card Sorting Test (Lenz, 2021, S. 75). Auf die einzelnen Tests wird in dieser Arbeit nicht genauer eingegangen, da sie für diese Arbeit nicht relevant sind. Der BRIEF Fragebogen schätzt nicht nur die basalen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität), sondern auch die komplexen EF (Emotionale Kontrolle, Initiative, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren und Überprüfen) ein. Ausserdem werden mit dem BRIEF auch die heissen EF (Emotionale Kontrolle) gemessen.

Obwohl die BRIEF-Skalen auf neuropsychologischen Funktionen basieren, die eine neuroanatomische Grundlage haben, erfassen sie vor allem Verhaltensauffälligkeiten im Alltag, unabhängig von deren Ursache. Daher können aus den Ergebnissen des BRIEF allein keine Rückschlüsse auf zugrunde liegende neuroanatomische Funktionsstörungen gezogen werden (Drechsler & Steinhausen, 2013).

In folgender Tabelle werden die acht klinischen Skalen dargestellt, welche im BRIEF als Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen gelten. Es werden nur noch die Skalen der komplexen EFs näher erläutert. Die basalen EFs wurden schon im Kapitel 2.1 genau beschrieben.

Tabelle 1 klinische Skalen BRIEF Drechsler & Steinhausen, 2013, S.21 ff.

Inhibition:	Die Skala heisst im BRIEF " Hemmen ". Siehe Kapitel 2.1
Kognitive Flexibilität	Die Skala heisst im BRIEF "Umstellen" Siehe Kapitel 2.1
Emotionale Kontrolle	Die Skala "Emotionale Kontrolle" misst die Fähigkeit, emotionale Reaktionen angemessen zu regulieren. Eine eingeschränkte emotionale Kontrolle kann sich durch emotionale Instabilität oder die Neigung zu plötzlichen emotionalen Ausbrüchen zeigen.
Initiative	Die Initiative-Skala bewertet die Fähigkeit, Aktivitäten eigenständig zu beginnen und Ideen oder Problemlösungen selbst zu entwickeln. Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich brauchen oft Hilfe, um Aufgaben zu starten, was nicht auf mangelnde Kooperationsbereitschaft hinweist.
Arbeitsgedächtnis:	Siehe Kapitel 2.1
Planen/Strukturieren	Die Skala Planen/Strukturieren misst die Fähigkeit, sowohl aktuellen als auch zukünftigen Anforderungen einer Aufgabe gerecht zu werden. 'Planen' umfasst das Einschätzen zukünftiger Ereignisse, das Setzen von Zielen und das Entwickeln von Lösungsschritten. Es beinhaltet das Erstellen eines Plans und das Auswählen geeigneter Schritte zur Zielverwirklichung. 'Strukturieren' bezieht sich auf die Fähigkeit, wesentliche Elemente zu erkennen und Prioritäten zu setzen. Es kann sich auch auf die Fähigkeit beziehen, Aufgaben systematisch und effizient auszuführen, wie z.B. das Organisieren von Hausaufgaben oder das Durchführen von Suchaufgaben. Kinder mit Schwierigkeiten im Strukturieren beginnen Aufgaben oft ohne klaren Plan und verlieren dabei leicht den Überblick.
Orden/Organisieren	Diese Skala misst die Fähigkeit, Ordnung beim Arbeiten, Spielen sowie beim Einräumen und Anordnen von Gegenständen zu bewahren, z.B. auf dem Schreibtisch oder in der Schultasche. Kinder, die in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, beginnen oft schon zu Beginn von Aufgaben damit, dass sie die benötigten Materialien entweder nicht finden oder diese nicht bereit sind.
Überprüfen	Die Fähigkeit, die eigenen Leistungen während und am Ende einer Aufgabe zu kontrollieren. Zudem erfasst diese Skala, ob das Kind wahrnimmt, wie sein Verhalten auf andere wirkt, also das Selbst-Überprüfen. Probleme in diesem Bereich zeigen sich oft in hastiger Bearbeitung, Flüchtigkeitsfehlern und fehlender Fehlerkontrolle.

Im empirischen Teil wird noch näher auf das Messinstrument BRIEF eingegangen.

Nachdem die EF umfassend vorgestellt worden sind, geht es im nächsten Abschnitt um die Förderung der Exekutiven Funktionen.

2.5 Förderung der Exekutiven Funktionen

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen hängt mit Veränderungen im Gehirn zusammen und ist erst mit etwa 20 bis 25 Jahren ausgereift (Kubesch, 2016, S. 76). Ausserdem sind sie von individuellen Faktoren wie Motivation und Intelligenz abhängig (Nelson et al. zitiert nach Kubesch, 2016).

Die EF können gefördert werden (Kubesch 2016).

Voraussetzung dafür ist, dass es zu einer stetigen Steigerung der Anforderungen kommt (Lenz, 2021). Wird das Arbeitsgedächtnis ohne Anpassung der Schwierigkeitsstufe trainiert, kommt es zu keiner Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses (Klingberg, 2010). Ausserdem braucht es ein regelmässiges Training und Wiederholungen.

Es gibt zahlreiche Studien von Klingberg, welche herausgefunden haben, dass das Arbeitsgedächtnis durch Trainingsprogramme verbessert werden kann. Fragwürdig und mit Problemen verbunden ist jedoch das Trainingssetting ausserhalb des Labors. Inwieweit spielen das Alter, individuelle Unterschiede bezüglich Trainingspotenzial, Motivation und Belohnung eine Bedeutung?

Ausserdem braucht es noch mehr Forschung, was die Transfereffekte und nachhaltige Verbesserungen angeht.

Bevor auf die Transfereffekte eingegangen wird, soll im nächsten Abschnitt die Musik und die Förderung der EF durch Musik näher betrachtet werden.

2.6 Musik und Exekutive Funktionen

Wie Studien zeigen, wirkt Musik gleichzeitig auf unseren Körper und unseren Geist (Spitzer, 2020). Musik ist auf unterschiedliche Weise mit Emotionen verknüpft. Im episodischen Gedächtnis z.B. verknüpfen wir mit der Erinnerung an eine Situation die parallel dazu gehörte Musik (S. 376).

Spitzer (2020) argumentiert, dass das gesamte Gehirn an der Verarbeitung von Musik beteiligt ist und durch musikalisches Training ganzheitlich stimuliert wird. Dabei werden die Bereiche des Gehirns aktiviert, die für Lernen, Sprache, Gedächtnis, Kreativität und Emotionen zuständig sind. In seiner Grafik veranschaulicht Spitzer (2020, S. 196), welche Hirnareale durch Aktivitäten wie Hören, Musizieren, Tanzen, Verstehen, Erleben und Fühlen angesprochen werden und welche Lernprozesse in diesen Bereichen stattfinden.

Musik stimuliert das Gehirn in einer Weise, die von keiner anderen Tätigkeit erreicht wird und daher kann davon ausgegangen werden, dass diese Erkenntnis genutzt werden sollte, um das Lernen positiv zu unterstützen.

Aktives Musizieren kann somit zur Förderung kognitiver Fähigkeiten beitragen, wie es verschiedene Studien in den letzten Jahren gezeigt haben.

Abbildung 4 Das gesamte Gehirn macht Musik (Spitzer, 2020, S.196)

Degé & Schwarzer (2011) führten schon vor über 10 Jahren ein Experiment mit Vorschulkindern durch, wie sich Musiktraining auf die phonologische Bewusstheit auswirkt. Sie konnten zeigen, dass sich die phonologische Bewusstheit im Gegensatz zur Kontrollgruppe signifikant verbessert hat.

Musikalische Ausbildung soll verschiedene kognitive und akademische Fähigkeiten verbessern. Mit kognitiven Fähigkeiten sind mentale Prozesse gemeint, wozu auch die EF gehören. Mit akademischen Fähigkeiten sind die schulischen Leistungen gemeint.

Dies bestätigt auch Vaughns (2000, zitiert nach Lenz, 2021) Metaanalyse von 41 Studien, welche Verbindungen zu Mathematik und Musik untersuchte. Musiker waren in Mathematikleistungen signifikant besser als Nichtmusiker.

In der Studie von Frischen (2020), welche ein rhythmisch basiertes Musiktraining mit Kindern im Vorschulalter durchgeführt hat, stellte sich heraus, dass vor allem die Inhibition mit musikalischem Training verbessert werden konnte. Es ist die erste Studie, «in welcher differenzielle Effekte verschiedener Musiktrainings auf Exekutive Funktionen untersucht wurden».

In einer weiteren Studie von Frischen (2020) mit Kindern im Schulalter zeigt sich, dass Instrumentalunterricht die Verhaltensinhibition, die selektive Aufmerksamkeit und das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis fördern kann. Sie bestätigt damit frühere Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass Musikunterricht EF bei Kindern positiv beeinflusst. Darüber hinaus weist die Studie auf einen kausalen Zusammenhang hin und zeigt, dass reiner Instrumentalunterricht in der Freizeit ebenso effektiv ist wie schulische Musikprogramme. Zudem deutet die Studie darauf hin, dass die Wirksamkeit von Training möglicherweise von den Entwicklungsphasen der exekutiven Funktionen abhängt und nicht alle Komponenten in jedem Alter verbessert werden können.

Im nächsten Abschnitt sollen die Transfereffekte näher erläutert werden und welche Auswirkungen sie auf die Förderung der EF haben.

2.7 Nahe und ferne Transfereffekte

Nahe Transfereffekte treten auf, wenn ein Training einer spezifischen Exekutiven Funktion zu Verbesserungen in genau dieser Funktion führt. Z.B. bei einem Arbeitsgedächtnistraining, das die Leistung in ähnlichen Aufgaben steigert.

Ferne Transfereffekte entstehen, wenn das Training einer EF zu Verbesserungen in anderen, funktional verwandten Bereichen des Lernens und Verhaltens führt, wie Lesen, Rechnen oder

schlussfolgerndes Denken (z. B. Sala et al., 2019; Sala & Gobet, 2019 zitiert nach Hagmann-von Arx & Möhring, 2024).

Einige Forscher verstehen ferne Transfereffekte als Auswirkungen einer EF auf andere, nicht direkt trainierte EF, sodass ein Arbeitsgedächtnistraining auch die Inhibition und kognitive Flexibilität fördern könnte (Kassai et al., 2019 zitiert nach Hagmann-von Arx & Möhring 2024). Hagmann-von Arx et al. (2024) haben verschiedene Trainingsprogramme untersucht und festgestellt, dass es keine fernen Transfereffekte gibt.

Ausserdem schreiben sie (2024), dass die Förderung der EF im alltäglichen Kontext der Kinder integriert stattfinden soll. Bei einer Dysfunktion der EF braucht es explizite Instruktionen und passende Strategien, so dass einer kognitiver Überforderung entgegengewirkt werden kann.

Was dies für die Förderung der EF durch Musik bedeutet, wird im nächsten Abschnitt erklärt.

2.8 Transfereffekte von Musik

Viele Forscher stellen sich die Frage, ob Transfereffekte von Musik auf nichtmusikalische kognitive Fähigkeiten übertragen werden können (Lenz, D. 2021).

Allerdings deutet umfangreiche Forschung zum Transfer von Fähigkeiten darauf hin, dass Ferntransfer – also der Transfer von Fähigkeiten zwischen zwei nur lose miteinander verbundenen Bereichen – selten vorkommt. Sala & Gobet (2017) haben in ihrer Meta-Analyse die verfügbaren experimentellen Beweise bezüglich der Auswirkungen von Musikunterricht auf die kognitiven und akademischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen untersucht. Aufgrund des Mangels an gut gestalteten Studien bleibt die Frage, kann Musiktraining die Intelligenz- und Gedächtnisfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen verbessern, weiterhin unbeantwortet.

Angesichts der bekannten Schwierigkeit, aufzuzeigen, dass ein sogenannter Ferntransfer stattfindet, ist es möglich, dass eine musikalische Ausbildung kontextunabhängige kognitive Mechanismen stärkt, die wiederum andere nicht-musikalische kognitive und akademische Fähigkeiten verbessern können. Laut Schellenberg (2004, 2006, zitiert nach Sala & Gobet, 2017) ist die wahrscheinlichste Erklärung für die angeblich vielfältigen Vorteile musikalischer Interventionen, dass ein solches Training die allgemeine Intelligenz der Individuen fördert, die mit vielen kognitiven und akademischen Fähigkeiten korreliert (Deary, Strand, Smith & Fernandes, 2007; Rohde & Thompson, 2007 zitiert nach Sala & Gobet, 2017).

Forschungen im Bereich der Arbeitsgedächtnisleistung haben gezeigt, dass ein musikalisches Training positive Effekte auf das verbale Gedächtnis haben kann (Kobs, Götz & Jurkutat 2023).

Sie berichten in ihrem Artikel von einer Studie (Chan et al., 1998 zitiert nach Kobs et al., 2023), in welcher Erwachsene mit musikalischem Training besser Wortfolgen wiederholen können als untrainierte Personen. Ho et al. (2003 zitiert nach Kobs et al. 2023) zeigten ähnliche Effekte bei Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren, wobei sich die Dauer des Musikunterrichts positiv auf das verbale, nicht aber auf das visuell-räumliche Gedächtnis auswirkte. Langzeiteffekte wurden ebenfalls festgestellt. Erwachsene mit musikalischem Training in der Kindheit schnitten im verbalen Gedächtnis besser ab, jedoch ohne Zusammenhang zur allgemeinen Intelligenz (Maier-Karius, 2010 zitiert nach Kobs et al., 2023). Dies lässt wiederum darauf schließen, dass es Transfereffekte durch musikalisches Training geben kann.

2.9 Zusammenfassung

Wie aufgezeigt, wird beim Musizieren die volle Aufmerksamkeit beansprucht. Dies deutet darauf hin, dass sich das subjektive Empfinden der Autorin, dass sich durch aktives Musizieren die Konzentration verbessern kann, bestätigt hat.

Viele der genannten Studien belegen, dass musikalische Tätigkeit die kognitiven Fähigkeiten verbessern kann. Viele Studien stammen aus dem allgemeinen Musikunterricht und dem Instrumentalunterricht.

Wird die Aufgabenschwierigkeit gesteigert, kann es zu einer Verbesserung der EF kommen. Besonders die Studie von Hagmann et al. (2024), welche allgemeine Trainingsprogramme unter die Lupe genommen hat, zeigt dass die Förderung der EF immer in den alltäglichen Kontext integriert werden sollte. Um klare Aussagen in der Transferforschung zu machen, braucht es noch mehr Forschung.

3 Empirischer Teil

Im nächsten Kapitel werden die Forschungsmethodik, die teilnehmenden Kinder und das Messinstrument, sowie das musikalische Training vorgestellt.

3.1 Forschungsmethodik

Diese Masterarbeit basiert auf einer Einzelfallstudie, in welcher eine Personengruppe die Analyseeinheit bildet (Schnell, Hill, Esser, 2013). Das Studiendesign kann als Quasi-Experiment bezeichnet werden. Bei einem Quasi Experiment gibt es zwar Kontroll- und Versuchsgruppen. Die experimentellen Bedingungen werden aber nicht vollständig kontrolliert oder zufällig zugewiesen, wie es in einem klassischen Experiment der Fall ist. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden oder Gruppen nicht zufällig ausgewählt oder zugewiesen werden, was die interne Validität verringern kann. Das Quasi-Experiment wurde mit vier SuS aus zwei Parallelklassen durchgeführt. Es handelt sich um ein Quasi-Experiment mit Prä- und Postmessung, um die Wirkung der Intervention zu prüfen. Der Faktor Zeit, mit den beiden Stufen "vor und nach der Intervention", dient im Prä-Post-Design als zusätzliche unabhängige Variable (Döring, 2023).

3.2 Stichprobe

Die vier ausgewählten Kinder zeigen in der Schule, nach Aussagen der Lehrpersonen Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen. Den Lehrpersonen ist im Alltag aufgefallen, dass die Kinder Mühe haben Aufgaben allein zu lösen, mit dem Arbeiten zu starten und in gemeinsamen Aktivitäten oft stören, indem sie nicht Aufstrecken oder nicht stillsitzen können. Es fällt den Kindern schwer ihre Aufmerksamkeit zu steuern und sie lassen sich sehr leicht ablenken. Deswegen wurden sie für die Einzelfallstudie ausgewählt. In der folgenden Tabelle werden die Kinder bezüglich Herkunft, Alter, Geschlecht und bestehender Diagnosen beschrieben.

Tabelle 2 Beschreibung der einzelnen Kinder

	Interventionsgruppe Musikalisches Training	Kontrollgruppe Kein musikalisches Training
S.B., 8;11 J., weiblich, Schweiz	ADHS-Diagnose, Lernschwierigkeiten in Mathematik und Deutsch	
L.A., 7;12 J., männlich, Schweiz,	Keine Diagnosen und keine Lernschwierigkeiten. Auffälligkeiten in der Hemmung und Unterdrückung von Impulsen.	
M.D., 8;5 J., männlich, Türkisch,		Lernschwierigkeiten in Deutsch, langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit, verbales Arbeitsgedächtnis ist schwächer als visuelles Arbeitsgedächtnis. Keine Diagnose
A.B., 7;5 J., männlich, Schweiz,		Keine Diagnosen und keine Lernschwierigkeiten. Auffälligkeiten in der Hemmung und Unterdrückung von Impulsen.

Die SuS in dieser Studie haben einen Altersunterschied von bis zu 18 Monaten und es nehmen ein Mädchen und drei Jungen daran teil. Die deutschsprachige Stichprobe führte eine varianzanalytische Untersuchung von Geschlechts- und Alterseffekten durch und stellte signifikante Unterschiede fest, so dass die Notwendigkeit Normen nach Geschlecht und Altersgruppen aufzuteilen bestand (Drechsler & Steinhausen, 2013). Es wurden die jeweiligen Normtabellen für die Altersspanne der 6- 7-jährigen Jungen und 8- 10-jährigen Mädchen und Jungen verwendet.

3.3 Messinstrument

Der BRIEF ist die deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of executive Function von Gioia, Isquith, Guy und Kenworthy (2000). Es ist ein klinisches Instrument, um Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen festzustellen. Es wird ausschliesslich die deutschsprachige Fassung verwendet, welche auf Validität und Reliabilität geprüft worden ist. Die Objektivität wird im Testmanual nicht erwähnt. Da der BRIEF aber aus standardisierten Fragebögen mit vorgegebenen Fragen, die von Eltern und Lehrpersonen selbst ausgefüllt werden besteht, scheint eine hohe Durchführungsobjektivität gewährleistet zu sein (Drechsler & Steinhausen 2013).

Für eine bessere Veranschaulichung werden die «Fragen» aufgezeigt, welche den Lehrpersonen und Eltern im BRIEF gestellt werden, um festzustellen, ob es Auffälligkeiten im Arbeitsgedächtnis gibt:

- Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder der erste erinnert.
- Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.
- Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.
- Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.
- Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern
- Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.
- Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.
- Wenn er/sie etwas holen soll, weiss er/sie nicht mehr, was.
- Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.
- Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.

(Drechsler & Steinhausen 2013)

Kinder mit Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis haben laut BRIEF Fragebogen folgende Fragen: „Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat“ oder «Hat Mühe sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten“ oder „Braucht Hilfe durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben“ mit oft markiert (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 24).

Es handelt sich beim BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) um ein klinisches Fragebogenverfahren, welches als Fremd- oder Selbsteinschätzung eingesetzt wird, um Beeinträchtigungen in den exekutiven Funktionen einzuschätzen. Es ist wichtig, dass die Personen, welche den Fragebogen ausfüllen, die Probanden gut kennen. Deshalb wurden die Klassenlehrpersonen und die Eltern der Kinder angefragt, den Fragebogen auszufüllen. Die Selbsteinschätzung wird erst in einem Alter von 11 Jahren eingesetzt und findet somit in dieser Befragung nicht statt.

Die BRIEF Fremdeinschätzung besteht aus jeweils 86 Fragen und 8 Skalen. Es werden zwei übergeordnete Hauptindices gebildet, welche den Exekutiven Gesamtwert (EGW) darstellen. Ein Hauptindex ist der Verhaltensregulations-Index (VRI): Hier geht es um die Regulation von Verhalten und Emotionen, welche sich aus den Bereichen (Skalen) Hemmen, Umstellen und emotionale Kontrolle zusammensetzt (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 22).

Der zweite Hauptindex ist der Kognitive Regulations-Index (KRI): Hier handelt es sich um die Regulation kognitiver Leistungen, welche sich aus den Bereichen Initiative, Überprüfen, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren und Ordnen/Organisieren (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 22) zusammensetzt.

Der Exekutive Gesamtwert (EGW) zeigt die übergreifende Regulationsfähigkeit auf, welche sich aus VRI und KRI zusammensetzt (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 22).

In der Bewertung wird der T-Wert 50 als Durchschnitt angegeben. Klinisch auffällige T-Werte starten ab einem T- Wert > 65 , während Werte ab > 60 (zwischen 60 und 65) als subklinisch gelten. Werte zwischen 51 und 60 gelten als durchschnittlich.

Testbearbeitung:

Die Testdurchführung beträgt ca. 10 – 15 Minuten.

3.4 Gütekriterien

Da der BRIEF auf einer Fremdeinschätzung basiert und zu subjektiven und verzerrten Ergebnissen führen kann, wurden zur Überprüfung der Ergebnisse zwei Validitätsskalen eingeführt: Die Inkonsistenz- und die Negativitätsskala.

Die **Inkonsistenzskala** prüft anhand von 20 Items, ob der Beurteiler konsistent geantwortet hat. Abhängig vom Endwert kann die Antwortstimmigkeit als zufriedenstellend, fragwürdig oder inkonsistent beurteilt werden. Bei fragwürdigen oder inkonsistenten Antworten wird die Befragung wiederholt.

Die **Negativitätsskala** erfasst, wie oft negative Antworten gegeben wurden, und stuft die Ergebnisse entsprechend ein. Bei stark negativen Antworten ist eine erneute Auswertung erforderlich, es sei denn, die negativen Ergebnisse spiegeln eine schwere Beeinträchtigung wider, die durch andere Skalen bestätigt wird (Drechsler & Steinhausen, 2013). Somit ist durch den BRIEF die Validität der Ergebnisse gegeben.

Die Reliabilität bezieht sich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit eines Messinstruments. Im Kontext des BRIEF wurde die Reliabilität durch drei Methoden ermittelt (Drechsler & Steinhausen, 2013):

1. **Interne Konsistenz:** Die Skalen des BRIEF, sowohl für den Elternfragebogen als auch für den Lehrerfragebogen, zeigten eine gute bis sehr gute interne Konsistenz. Dies bedeutet, dass die einzelnen Fragen innerhalb einer Skala ein hohes Mass an Zusammenhalt aufweisen und somit ein zuverlässiges Bild der EF liefern.
2. **Korrelation der Skalen:** Laut Drechsler und Steinhausen (2013) korrelieren die Skalen und Indices in der deutschen Version des BRIEF ähnlich wie in der Originalversion mittel bis hoch miteinander. Diese Korrelationen deuten darauf hin, dass die Skalen miteinander verbunden sind, aber dennoch weitgehend unabhängig voneinander funktionieren.
3. **Retest-Reliabilität:** Die Stabilität der Messung über einen bestimmten Zeitraum wurde durch eine Retest-Reliabilität erfasst. Bei erneuten Tests im Abstand von 10 bis 20 Tagen zeigte der BRIEF-Elternfragebogen eine Retest-Reliabilität von .8, und der BRIEF-Lehrerfragebogen sogar eine von .9. Diese Werte sprechen für eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit der Messung (Drechsler & Steinhausen, 2013).

Insgesamt kann die Reliabilität des BRIEF als gut bis sehr gut eingestuft werden.

Die Befragung der Teilnehmenden soll vor Beginn der Intervention im April 2024 und nach der Intervention im Juli 2024 stattfinden. Der Fragebogen benötigt nicht allzu viel Zeit, was für die Eltern und Lehrpersonen beim Ausfüllen eine Rolle spielen könnte.

Das Prä- und Postdesign sind in der Forschung eine bewährte Methode, um valide Daten zu erhalten. Die Autorin möchte mit dem BRIEF herauszufinden, ob sich die Exekutiven Funktionen der beschriebenen Kinder nach der Intervention verbessert haben, um so ihre Fragestellung zu beantworten.

3.5 Beschreibung und Durchführung des Trainings

Es wurden zwei zweite Regelschulklassen (Parallelklassen) aus der Stadt Zürich für die Studie ausgewählt. In jeder Klasse wurden in Absprache mit der Klassenlehrperson zwei Kinder ausgewählt, welche Auffälligkeiten in den Exekutiven Funktionen zeigen. Die Eltern und Lehrpersonen wurden vorab informiert und angefragt, an der Studie teilzunehmen. Alle gaben ihr Einverständnis und füllten vor Projektstart (15.-20. April 2024) den BRIEF Fragebogen aus.

In der einen Klasse (Interventionsgruppe) fand ein musikalisches Training statt. In der anderen Klasse (Kontrollgruppe) findet keine musikalische Förderung statt. Die Kontrollgruppe hat einmal wöchentlich zwei Lektionen musikalische Grundausbildung, welche im Lehrplan steht.

Nach einem neunwöchigen Training füllen die Eltern und Lehrpersonen noch einmal den BRIEF Fragebogen aus. Das musikalische Training wird mit der ganzen Klasse und einmal mit den zwei ausgewählten Kindern durchgeführt. Weiter unten wird der Ablauf des Trainings noch genauer beschrieben.

Die Autorin hat sich bei der Vorbereitung dafür entschieden, ein eigenes Programm zu entwickeln und sich an Beispielen aus schon vorhandener Literatur orientiert (siehe Anhang).

Als roten Faden wurde das musikalische Bilderbuch „Der Karneval der Tiere“ (Simsa, M. & Eisenburger, D., 2017) verwendet und die ersten neun Tiere für die neun Trainingswochen ausgewählt. Falls sich das Training bewährt, könnte auch mit allen Tieren ein längeres Trainingsprogramm entwickelt und durchgeführt werden. Aufgrund des theoretischen Wissens über das Training von Exekutiven Funktionen wurden auch eigene Trainingseinheiten erfunden. Der Fokus lag dabei immer auf der Steigerung der Inhibition, dem Training des Arbeitsgedächtnisses und der kognitiven Flexibilität, da im frühen Schulalter vor allem dort die Entwicklung der exekutiven Funktionen stattfindet (Wiebe et al., 2008; Romine & Reynolds, 2005 zitiert nach Lenz, 2021).

3.6 Musikalisches Training und gewünschte Transfereffekte

Unter musikalischem Training in dieser Masterarbeit versteht die Autorin folgende Aktivitäten:

- Einen Rhythmus auf einem Instrument (Klanghölzer) wiedergeben und ein Metrum halten fordert die volle Aufmerksamkeit. Im Arbeitsgedächtnis müssen bestimmte Rhythmen gespeichert und wiedergegeben werden. Die kognitive Flexibilität wird gefördert, wenn die Patterns gewechselt oder ausgetauscht werden. Die Inhibition wird gefördert, da der 4/4 Takt als Metrum eingehalten werden muss und nicht schneller oder langsamer gespielt werden kann.

- Singen von Liedern bei denen Liedtext, Rhythmus oder Bewegung abgewandelt oder angepasst wird (siehe Anhang). Um einen Liedtext abzuwandeln und den Text anzupassen, braucht es das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition, um den Impuls «das Lied wie gewohnt zu singen» zu unterdrücken. Es braucht die Daueraufmerksamkeit, die veränderte Variante konsequent einzuhalten und nicht in automatisierte Abläufe zurückzufallen. Um Textteile darzustellen und sie zu ändern, benötigt es die kognitive Flexibilität.
- Aktives Musikhören fördert die selektive Aufmerksamkeit. Die Kinder hören auf bestimmte Motive und müssen z.B. eine bestimmte Anzahl von Motiven im Arbeitsgedächtnis abspeichern. Durch ein vorgegebenes Metrum, welches eingehalten werden soll, steigern die Kinder ihre Inhibition, weil sie ein Tempo einhalten müssen.
- Musikinstrumente hören und den Klang wiedererkennen, fördern das Arbeitsgedächtnis.
- Geräusche erzeugen und in Bewegung umsetzen fördern die kognitive Flexibilität. Es wird zwischen Bewegung und Geräusch gewechselt.
- Rhythmisches Sprechen und verschiedene Bewegungen ausführen fördern die kognitive Flexibilität, die Aufmerksamkeit im Metrum zu bleiben und das Arbeitsgedächtnis, um bestimmte Ausführungen zu machen. Einhalten des Metrums fördert auch die Inhibition nicht schneller zu werden.
- Zu einem vorgegebenen Metrum eine Bewegung ausführen.
Wenn die SuS z.B. ein Tier mit Geräusch oder eine Bewegung nachahmen bekommen sie einen 4/4 Takt vorgegeben, in welchem sie z.B. das Brüllen des Löwens ausführen sollen. Auch hier werden wieder alle basalen EF und die Aufmerksamkeit gefördert.
- Tanzen bedeutet, dass die Kinder sich bestimmte Abfolgen merken und eine Bewegungsabfolge ausführen müssen. Tanzen fördert die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis. Das Ausführen der Bewegung bis zum Ende des Liedes fördert die Inhibition und es können Bewegungen auf ein Zeichen gewechselt werden.

3.7 Ablauf des Trainings

Das Training findet dreimal pro Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt. Die zwei Klassenlehrpersonen und die Autorin führen das neunwöchige Training durch. Die Klassenlehrpersonen bekommen alle Unterlagen und Anweisungen direkt von der Autorin erklärt und ausgehändigt. Es sind insgesamt 26 Einheiten geplant.

Immer am **Dienstag** wird zur Einstimmung die Geschichte des jeweiligen Tieres aus dem Buch «Der Karneval der Tiere (Simsa et al., 2021) erzählt oder ab CD gehört. Den SuS wird das Bilderbuchbild gezeigt, bevor die Aktivität durchgeführt wird. Das Training wird in der Halbkasse von einer Klassenlehrperson oder der Autorin durchgeführt.

Am **Mittwoch** wird immer das klassische Musikstück ab CD oder ein Video mit gezieltem Hörauftrag für die ganze Klasse abgespielt und ein Auftrag zur selektiven Aufmerksamkeit durchgeführt.

Am **Donnerstag** führt die Autorin selbst ein separates Training mit den „Testkindern“ durch.

Nach dem neunwöchigen Training gibt es eine erneute Befragung durch den BRIEF an die Eltern und Lehrpersonen.

Für jede Einheit gibt es einen gemeinsamen Einstieg im Kreis. Gemeinsam singen wir das Lied: «Der Karneval der Tiere startet nun» (Scherer, 2024).

Wenn die Kinder das Lied gut singen können, werden auch die Vokale ausgetauscht, wie beim Lied «Drei Chinesen mit dem Kontrabass». Das Lied fördert das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität, wie in 3.6 genauer beschrieben.

Die genaue Planung und Beschreibung der einzelnen Trainingsteile sind im Anhang genau ausgeführt und erklärt. Die Autorin hat sich bei der Planung der Trainingseinheiten an verschiedenen Lehrmitteln und Trainingsprogrammen orientiert. Es fanden pro Woche drei Trainingseinheiten in Form von Kleingruppen-, Einzel – und Klassentraining statt.

In der Tabelle sind die EF, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität wie folgt abgekürzt und markiert: **AG, I und kF**.

Tabelle 3 Planung des Trainings

Woche und Thema	Di Halbklasse	Mi ganze Klasse (Musikstück)	Do Zweitertraining
1 Löwe	CD 3/4 Welcher Löwe wird gesucht? AG, I und kF	CD 4 Wie oft brüllt der Löwe? AG und I	Rhythmuspattern Löwe AG und I
2 Hühner	CD 5/6 Welches Huhn wird gesucht? AG, I und kF	CD 6 Wie viele Hühner? AG und I	Rhythmuspattern Hühner AG und I
3 Schildkröte	CD 9/10 Langsam, wie die Schildkröte. I	CD 10 Lied nachspuren I	Rhythmuspattern Schildkröte AG und I
4 Elefant	CD 11/12 «Ein Elefant ging ohne Hetz» AG, I und kF	Wie viele Elefanten siehst du? Video AG, I und kF	Elefantenlied trommeln oder Elefantentanz. AG, I und kF
5 Känguru	CD13/14 Tierspiel AG und kF	CD 14 Wie viele Kängurus und Kängurusprünge zählen. AG	Kängurulabyrinth AG und I
6 Fisch	CD 15/16 Tierspiel AG und kF	Seifenblasen zählen Video AG	Fische zählen AG und kF
7 Esel	CD 17/18 Ich packe meinen Esel. AG	CD 18 Wie oft hörst du die Esel schreien? AG	Ich packe meinen Esel AG
8 Kuckuck	CD 19/20 Sprechvers Kuckuck	CD 20 Wie oft hörst du den Kuckucksruf? (21mal)	Sprechvers Kuckuck

	I und kF	AG	I und kF
9 Vogelhaus	CD 21/22 Vögel zählen (wie Fische zählen) AG, I und kF	Wie viele Vögel siehst du? Video AG	Schulreise kein Training

3.8 Ziele des Trainings

Durch die musikalischen Aktivitäten sollen die basalen EF (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität), sowie die Aufmerksamkeit der SuS gefördert werden. Wie bereits im Theorieteil erwähnt, bilden die basalen EF eine wichtige Grundlage für weiterführende Planungs- und Kontrollprozesse (komplexe EF).

Im nächsten Abschnitt geht es darum zu zeigen, wie wichtig es in der heilpädagogischen Arbeit ist, die EF musikalisch zu fördern.

4 Heilpädagogische Relevanz

Musikalische Angebote können stärkend und förderlich für gemeinschaftsfördernde Prozesse wirken (Kölsch, S., 2020).

Aus Erfahrung der Autorin werden Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in der Regelschule oft für die Förderung von Mathematik und Deutsch eingesetzt oder sie arbeiten mit Kindern, welche den Unterricht stören. Kinder mit Lernschwierigkeiten haben oft ein tiefes Selbstwertgefühl und schätzen sich selbst als «schlechte» SuS ein. Sie zeigen teilweise auffallendes Verhalten und werden von den anderen SuS ausgeschlossen und von Lehrpersonen stigmatisiert. Haben Kinder Schwierigkeiten mit der Inhibition und können verschiedene Reize im Unterricht nicht ausblenden, werden sie immer wieder in ihrem Lernprozess gestört. Gerade für eine gute Klassengemeinschaft kann hervorragend mit Musik gearbeitet werden. Gemeinsames Singen verbindet und kann Freude und positive Emotionen auslösen (Kölsch, 2020). Da Kinder mit Lernschwierigkeiten oft ein tiefes Selbstwertgefühl haben und sich selbst als «schlechte» SuS einschätzen, kann die Arbeit mit Musik dem entgegenwirken. Zudem kann durch die Musik die Inhibition der Aufmerksamkeit gefördert werden (Frischen, 2020). Die Kinder lernen, ablenkende Reize im Unterricht auszublenden und sich auf den Lernprozess zu fokussieren.

Die Behindertenrechtskonvention (Inclusion Handicap, 2017) schreibt vor, dass allen Kindern eine Teilhabe am Lernen ermöglicht werden soll.

Durch die Bewusstheit, dass EF wichtig für den Lernerfolg sind und die positive Wirkung von Musik, kann ein Unterricht für die Kinder angeboten werden, welcher die genannten Aspekte berücksichtigt.

Daher sieht die Autorin es als grosse Relevanz an, mit den SuS an den exekutiven Funktionen zu arbeiten.

5 Ergebnisse

Es fanden jeweils zwei Messungen in Form von Prä- und Postmessungen bei allen vier Kindern statt. Die erste Messung (M1) fand im April 2024 statt und die zweite Messung (M2) im Juli 2024.

Eltern und Lehrpersonen wurden gebeten, den Fragebogen nach Erhalt innerhalb einer Woche auszufüllen.

Bevor die Ergebnisse dargelegt werden, werden noch einmal kurz die T-Werte und der EGW erläutert.

Die T-Wert-Skala des Messinstruments BRIEF reicht von T-Wert ≤ 30 bis ≥ 100 , wobei der Bereich zwischen 50 und 60 als Normbereich gilt. Ein T-Wert zwischen 60 und 65 wird als subklinisch eingestuft und ein T-Wert > 65 als kritisch (Drechsler & Steinhausen, 2013).

Die Validität ist durch die unauffällige Inkonsistenz- und Negativitätsskala gegeben. Ausserdem wurden alle Fragen des Fragebogens beantwortet.

Der Exekutive Gesamtwert wird nach Drechsler und Steinhausen (2013) in zwei Indices, den VRI und KRI unterteilt. Der Verhaltensregulations-Index (VRI) misst laut Drechsler und Steinhausen (2013) „die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, ihr Verhalten und ihre emotionalen Reaktionen angemessen zu steuern und zu regulieren“.

Der kognitive Regulations-Index (KRI) bezieht sich auf die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, Problemlöseprozesse zu initiieren, zu strukturieren und zu planen, diese über längere Zeit aufrechtzuerhalten sowie Ziele und Teilschritte im Gedächtnis zu behalten (2013).

In den folgenden Tabellen werden zunächst die Messwerte des Exekutiven Gesamtwertes EGW bei allen vier Kindern (S.B., L.A., M.D. und A.B.) dargestellt und die Ergebnisse aufgezeigt.

EXEKUTIVER GESAMTWERT S.B. MIT TRAINING

Abbildung 5 EGW S.B. bei Messung 1 und 2

Mit S.B. wurde das musikalische Training durchgeführt und bei ihr hat sich der Exekutive Gesamtwert (EGW) zwischen M1 und M2 sowohl laut Aussagen der Eltern wie auch der LP verbessert. Bei den Eltern um 9 Punkte und bei der LP um 17 Punkte. Bei den Eltern ist S.B. vom subklinischen Bereich in den Normbereich gewandert. Die Lehrperson sieht zwar eine enorme Verbesserung, aber bewertet die EF immer noch im kritischen Bereich. Der Mittelwert nach der Prä- und Postmessung ist bei der Lehrperson noch im kritischen Bereich

EXEKUTIVER GESAMTWERT L.A.(MIT TRAINING)

Abbildung 6 EGW L.A. bei Messung 1 und 2

Bei L.A. hat sich der EGW zwischen M1 und M2 gemäss Aussage der Eltern um 3 Punkte und bei der LP um 13 Punkte verbessert. Beide Werte liegen im überdurchschnittlichen Bereich. Bei den Eltern wurde keine signifikante Verbesserung festgestellt. Bei den Lehrpersonen sieht man eine grössere Verbesserung.

EXEKUTIVER GESAMTWERT M.D. OHNE TRAINING

Abbildung 7 EGW M.D. bei Messung 1 und 2

Bei M. D. hat sich der EGW zwischen M1 und M2 gemäss Aussagen der Eltern und der LP verschlechtert. Bei den Eltern und bei der LP um sieben Punkte. Bei den Eltern ist er vom Normbereich in den subklinischen Bereich gewandert. Bei der Lehrperson ist er weiterhin im kritischen Bereich. Der Mittelwert nach der Prä- und Postmessung liegt bei der Lehrperson noch im kritischen Bereich, bei den Eltern im Normbereich.

EXEKUTIVE GESAMTWERT A.B. OHNE TRAINING

Abbildung 8 EGW A.B. bei Messung 1 und 2

Bei A. B. hat sich der EGW zwischen M1 und M2 gemäss Aussagen der Eltern um 5 Punkte verschlechtert und gemäss Aussagen der LP um 6 Punkte verbessert. Der Mittelwert nach der Prä- und Postmessung liegt bei den Eltern und der Lehrperson im durchschnittlichen Bereich.

Zusammenfassend liegt der EGW bei M1 und M2 nur bei S.B. und M.D. im kritischen Bereich und nur die Lehrpersonen schätzen dies so ein. Alle anderen Kinder liegen im Normbereich. Da der exekutive Gesamtwert keinen klaren Aufschluss für die Diskussion gibt, werden im nächsten Schritt die acht Skalen der zwei Indices VRI und KRI, welche in 2.4 erklärt worden sind, visualisiert dargestellt.

Für eine bessere Visualisierung hat die Autorin in den Tabellen 4 und 5 alle T-Werte, welche im klinischen Bereich liegen farblich markiert. Den Kindern wurden verschiedene Farben zugeordnet. Bei M1 wird immer eine helle Farbe und bei M2 die dunklere Version verwendet. Die subklinischen T-Werte werden schattiert und sie starten bei einem T-Wert 61.

Abbildung 9 T-Werte Eltern M1 und M2

Tabelle 4 BRIEF Skalen T-Werte Eltern

	S.B.		L.A.		M.D.		A.B.	
	M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2
Hemmen (VRI)	52	55	45	40	44	52	49	52
<i>Differenz M1 und M2</i>	+ 3		-5		+ 8		+ 3	
Umstellen (VRI)	46	43	44	39	44	47	44	39
<i>Differenz M1 und M2</i>	- 3		- 5		+ 3		-5	
Emotionale (VRI) Kontrolle	46	43	46	46	41	45	35	38
<i>Differenz M1 und M2</i>	-3		0		+ 4		+3	
Initiative (KRI)	55	52	45	40	61	71	39	51
<i>Differenz M1 und M2</i>	-3		-5		+10		+12	
Arbeitsgedächtnis (KRI)	86	56	47	45	63	63	39	39
<i>Differenz M1 und M2</i>	- 30		-2		0		0	
Planen/Strukturieren (KRI)	64	60	47	43	62	69	47	50
<i>Differenz M1 und M2</i>	- 4		- 4		+7		+3	
Ordnen/Organisieren (KRI)	58	52	38	38	60	66	48	57
<i>Differenz M1 und M2</i>	-6		0		+6		+9	
Überprüfen (KRI)	64	53	42	38	50	56	45	55
<i>Differenz M1 und M2</i>	-11		-4		+ 6		+10	

Im Elternfragebogen wird im Bereich VRI keines der vier Kinder im kritischen oder subklinischen Bereich eingeschätzt.

Im KRI dagegen schätzen zwei Eltern ihre Kinder kritisch ein.

5.1 BRIEF Ergebnisse Eltern S.B. mit Training

Bei S.B., welche an der musikalischen Intervention teilgenommen hat, wird bei M1 das Arbeitsgedächtnis kritisch eingeschätzt und bei M2 ist es im Normbereich. Es hat sich um 30 T-Werte enorm verbessert. Planen/Strukturieren und Überprüfen ist im subklinischen Bereich und bei M2 auch im Normbereich. Alle anderen Skalen waren bei M1 im Normbereich und haben sich bis auf «Hemmen» bei M2 verbessert. Im Bereich «Hemmen» hat die Mutter beim Ausfüllen von M2 die Frage «Spricht im falschen Moment» mit «manchmal», anstatt mit «nie/sehr selten» wie im M1 ausgefüllt. Es gab einen Punkt Unterschied, was zu 3 T-Werten Unterschied geführt hat.

D.h. bei S.B. gab es eine signifikante Verbesserung der Exekutiven Funktionen.

5.2 BRIEF Ergebnisse Eltern L.A. mit Training

L.A., welcher auch zur Interventionsgruppe gehört, liegt bei der Befragung überall im Normbereich. Er hat seine Exekutiven Funktionen in fast allen Bereichen um maximal 5 T-Werte verbessert oder ist gleichgeblieben.

5.3 BRIEF Ergebnisse Eltern M.D. kein Training

Bei M.D., welcher kein musikalische Training hatte, ist auffällig, dass er sich in fast allen Bereichen der Exekutiven Funktionen verschlechtert hat. Er liegt bei M1 in zwei Bereichen (Arbeitsgedächtnis und Initiative) im subklinischen Bereich und bei M2 in den Bereichen Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen und Ordnen im kritischen Bereich. Woran das gelegen haben könnte, wird in der Diskussion genauer erörtert.

5.4 BRIEF Ergebnisse Eltern A.B. kein Training

A.B., welcher auch zur Kontrollgruppe gehört, hat seine EF bis auf den Bereich Umstellen verschlechtert oder ist gleichgeblieben. Bei M1 und M2 liegt er im Normbereich.

Nachdem die Ergebnisse der Elternbefragung präsentiert worden sind, werden im Folgenden die Ergebnisse der Lehrpersonenbefragung dargelegt. Wie auch bei den Eltern werden für eine gute Übersicht die Indices in einem Diagramm und in einer Tabelle dargestellt. Für eine bessere Visualisierung wurden, wie bei dem Elternfragebogen, die kritischen und subklinischen T-Werte farbig und schattiert markiert.

Abbildung 10 T-Werte Lehrpersonen M1 und M2

Tabelle 5 BRIEF Skalen Lehrpersonen

	S.B.		L.A.		M.D.		A.B.	
	M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2
Hemmen (VRI)	85	74	60	46	71	79	72	68
<i>Differenz M1 und M2</i>	- 11		- 14		+ 8		- 4	
Umstellen (VRI)	69	62	48	41	43	59	46	43
<i>Differenz M1 und M2</i>	- 7		- 7		+ 16		- 3	
Emotionale (VRI) Kontrolle	74	68	47	42	42	47	45	42
<i>Differenz M1 und M2</i>	-6		- 5		0		- 3	
Initiative (KRI)	78	60	60	48	74	65	55	48
<i>Differenz M1 und M2</i>	-18		-12		- 9		- 7	
Arbeitsgedächtnis (KRI)	82	62	61	46	71	73	58	51
<i>Differenz M1 und M2</i>	-20		-15		+ 2		- 7	
Planen/Strukturieren (KRI)	68	71	61	43	62	71	55	49
<i>Differenz M1 und M2</i>	+3		-18		+9		- 6	
Ordnen/Organisieren (KRI)	53	45	42	42	61	69	50	50
<i>Differenz M1 und M2</i>	-8		0		+8		0	
Überprüfen (KRI)	77	49	59	46	73	73	65	62
<i>Differenz M1 und M2</i>	-28		-13		0		- 3	

Im Gegensatz zu den Eltern schätzen die Lehrpersonen drei von vier Kinder im Bereich VRI kritisch ein. Im KRI schätzen die Lehrpersonen drei Kinder kritisch und ein Kind im subklinischen Bereich ein.

5.5 BRIEF Ergebnisse Lehrperson S.B. mit Training

Die Lehrperson schätzt S.B. bei M1 in sieben Skalen kritisch ein und bei M2 sind nur noch drei Skalen (Hemmen, emotionale Kontrolle und Planen) kritisch. Der Bereich Umstellen und Arbeitsgedächtnis liegen im subklinischen Bereich. Im Bereich Planen/Strukturieren hat sie sich bei M2 um drei T-Wertpunkte verschlechtert.

Am signifikantesten haben sich die Initiative (18 T-Werte), das Arbeitsgedächtnis (20 T-Werte) und der Bereich Überprüfen (28 T-Werte) verbessert.

Wie auch im Elternfragebogen haben sich S.B.s EF signifikant verbessert.

5.6 BRIEF Ergebnisse Lehrperson L.A. mit Training

Bei L.A. wurden bei M1 nur die Bereiche Arbeitsgedächtnis und Planen im subklinischen Bereich bewertet. Bei M2 hat L.A. sich in beiden Bereichen um fast 20 T-Werte verbessert.

Auch die anderen Bereiche, welche bei M1 nicht als kritisch bewertet wurden, hat L.A. bei M2 alle verbessert. Die Bereiche Hemmen, Initiative und Überprüfen haben sich um bis zu 14 T-Werte verbessert.

5.7 BRIEF Ergebnisse Lehrperson M.D. ohne Training

Bei M.D., welcher kein musikalisches Training hatte, zeigen sich bei M1 in sechs von acht Bereichen kritische oder subklinische T-Werte. Bei M2 verschlechtern sich seine T-Werte in fünf Bereichen und die zwei subklinischen Bereiche Planen und Ordnen wechseln in den kritischen Bereich. Vor allem im Bereich Umstellen hat er sich um 16 T-Werte am meisten verschlechtert. Diese Bewertung zeigt, dass seine EF sich nicht verbessert haben. Auffallend ist, dass er in fünf Bereichen schlechter geworden ist und nur in zwei Bereichen, «Emotionale Kontrolle» und «Überprüfen» gleichgeblieben. Im Bereich «Initiative» hat er sich um 9 T-Werte verbessert. Woran das liegen könnte, wird in der Diskussion erörtert.

5.8 BRIEF Ergebnisse Lehrperson A.B. ohne Training

Die exekutiven Funktionen von A.B. wurden von der Lehrperson bei M1 in den Bereichen Hemmen und Überprüfen als kritisch eingestuft. Bei M2 verbesserten sich diese Bereiche um maximal 4 T-Werte und liegen bei «Hemmen» weiterhin im kritischen und bei «Überprüfen» im subklinischen Bereich. A.B. hat kein musikalisches Training erhalten, sich aber trotzdem in allen Bereichen geringfügig um < 10 T-Werte verbessert.

5.9 Zusammenfassung der Ergebnisse:

Die Eltern schätzen die Kinder generell besser als die Lehrpersonen ein, was auf unterschiedliche Wahrnehmungen oder Beurteilungsmassstäbe zwischen den beiden Gruppen hinweisen könnte.

Bei den Eltern der Kontrollgruppe (M.D. und A.B.) fällt die M2 schlechter aus als M1.

Nur bei den Kindern, welche das musikalische Training besucht haben, gab es Verbesserungen mit über 10 T-Werten.

6 Diskussion

Im nächsten Kapitel sollen die Ergebnisse der Studie interpretiert, aber auch die Limitationen aufgezeigt werden. Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und die Intervention und die Erfahrung mit dem Messinstrument reflektiert. Mit einer kurzen Zusammenfassung und dem Fazit schliesst diese Masterarbeit ab.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Eltern schätzen die Kinder weniger kritisch ein als die Lehrpersonen. Vor allem wird der Verhaltensregulationsindex bei den Eltern im Normbereich und bei den Lehrpersonen eher kritisch eingeschätzt.

Diese Schwankungen könnten zum einen mit den unterschiedlichen Strukturen in Familie und Schule zusammenhängen. In der Schule sind die Kinder Teil einer Gruppe und müssen sich dort einfügen und auch unterordnen. Die Kinder müssen ihre Impulse zurückhalten und warten bis sie an der Reihe sind. Zuhause kommt man schneller zu Wort und wird auch mehr gehört als in einer Klasse.

Interessant ist auch, dass drei von vier Eltern eine Verschlechterung im Bereich Hemmen feststellen und die Lehrperson bei drei Kindern eine Verbesserung. Nur bei M.D. bewerten die Eltern und die Lehrperson den Bereich «Hemmen» schlechter. Dies könnte daran liegen, dass der Zeitpunkt der zweiten Befragung vor den Sommerferien lag und die Kinder erschöpfter waren und sich so zu Hause weniger gut regulieren konnten.

Die Exekutiven Funktionen der zwei Kinder, welche nicht am Training teilgenommen haben, haben sich laut Elternbefragung bei M2 verschlechtert. Nur bei A.B. der Kontrollgruppe konnte die Lehrperson Verbesserungen beobachten.

Die geringfügige Verbesserung bei A.B. erkläre ich mir so, dass sich Exekutive Funktionen bis in einem Alter von 20 bis 25 Jahren ständig weiterentwickeln. Erst dann ist der präfrontale Kortex ausgereift (Kubesch 2016). Daraus schliesse ich, dass auch Kinder ohne spezielle Förderung ihre Exekutiven Funktionen weiterentwickeln, aber nur bei Kindern mit speziellem Training eine signifikante Verbesserung in einer relativ kurzen Zeit sichtbar wird. Die Frage wäre hier auch, ob die Verbesserungen von Dauer sind oder ob sie nach Ende des Trainings wieder verschwinden? Dazu bräuchte es zwischen Sommer- und Herbstferien nochmals eine Befragung. bzw. eine Langzeitstudie.

Die Lehrpersonen haben bei drei Kindern Verbesserungen der EF feststellen können, ausser bei M.D., welcher sich als einziger bei M2 verschlechtert hat.

Bei M.D. vermute ich, dass die schlechteren Werte auf die Zeit der zweiten Befragung zurückzuführen sind. Die Befragung fand kurz vor den Sommerferien statt. Aus Erfahrung sind in dieser Zeit viele Kinder erschöpft und müde. Die Ermüdung könnte ein Grund dafür sein, dass M.D. bei M2 bei Eltern und Lehrpersonen schlechter eingeschätzt worden ist. Auch erlebe ich Eltern und Lehrpersonen in der Zeit vor den Sommerferien oft angespannter und müder. Die Müdigkeit könnte dazu führen, dem (eigenen) Kind weniger geduldig zu begegnen und die Fragen deshalb strenger zu beantworten, was zu schlechteren Werten führen könnte. Da die subjektiv empfundene Müdigkeit nicht erhoben wurde, kann zu dieser Interpretation keine weitere Aussage gemacht werden.

Auch hat die Mutter von M.D. der Autorin erzählt, dass M.D. Angst vor einer Lehrperson hat, weil sie so streng ist und er es ihr nicht recht machen könnte. Dies könnte auch ein Grund für die Verschlechterung sein, da sich die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson verändert hat.

Bei S.B. haben sich die T-Werte zwischen M1 und M2 signifikant verbessert. Wie bereits erwähnt liegt eine ADHS Diagnose vor. Die kritischen T-Werte im Eltern und Lehrpersonen Fragebogen zeigen die klinische Validität des BRIEF Fragebogens (Drechsler & Steinhausen, 2013).

Bei Studienbeginn im April wollten die Eltern keine Medikamente geben, obwohl der Arzt eine Medikation empfohlen hat. Als ich die Eltern im August 2024 kontaktierte, haben sie mir erzählt, dass S.B. seit Juni 2024 Ritalin nimmt. Ich erkläre so den grossen T-Werteunterschied von S.B. bei M1 und M2.

Leider kann ich so nicht sicherstellen, ob das musikalische Training Erfolg hatte oder nicht. Unabhängig von der Medikation zeigt sich, dass die Lehrperson und die Eltern den Verhaltensregulationsindex Hemmen, Umstellen und Emotionale Kontrolle unterschiedlich bewerten. Die Lehrperson sieht sie in allen Bereichen auffällig und die Eltern nicht. Dies liegt wahrscheinlich an den Strukturen zu Hause und dass es in der Klasse viele Kinder gibt, die auch an die Reihe kommen möchten. Auch hat sie in der Klasse mit manchen Mädchen immer wieder Konflikte, was sie zu Hause weniger hat, weil sie nur mit einzelnen Freundinnen zum Spielen abmacht.

Im Bereich Ordnen/Strukturieren bewertet die Lehrperson S.B. stärker als die Eltern. Dies liegt vielleicht an den vorgegebenen Strukturen in der Schule. Die Kinder können z.B. erst in die Pause gehen, wenn das Pult aufgeräumt ist.

Während der Intervention ist den Klassenlehrpersonen und mir aufgefallen, dass S.B. ihr Selbstwertgefühl gesteigert hat und sie mehr Leistungsbereitschaft im Unterricht zeigt. Die spielerische Art zu Lernen, scheint ihr entsprochen zu haben und sie hat sich über Erfolge bei der Ausführung der musikalischen Aufträge gefreut. Besonders aufmerksam und konzentriert war sie bei der Trommelaufgabe zum Lied «Ein Elefant ging ohne Hetz» dabei. Teilweise konnte sie ihr Aufmerksamkeit im Schulalltag auch bewusster steuern. Als Unterstützungsmassnahme habe ich sie bei Unaufmerksamkeit durch die Frage: «Wie hast du dich beim Karneval der Tiere noch mal so gut konzentrieren können?» zurück zum Thema holen können. Sie scheint die musikalischen Angebote genossen zu haben, was sie durch ihre Arbeitsbereitschaft gezeigt hat und auch durch direktes Nachfragen bei mir, wann wir wieder gemeinsam arbeiten.

L.A., welcher Teil der Interventionsgruppe war, liegt bei der Eltern- und Lehrpersonenbefragung überall im Normbereich. Innerhalb des Normbereichs hat er seine Exekutiven Funktionen in fast allen Bereichen verbessert oder ist gleichgeblieben.

Im Lehrpersonen Fragebogen wurden die Bereiche Arbeitsgedächtnis und Planen im subklinischen Bereich bewertet. D. h., dass er dort bei der Erstbefragung Auffälligkeiten zeigte. In der zweiten Befragung hat er sich in beiden Bereichen um fast 20 T-Werte verbessert.

Auch die anderen Bereiche, welche nicht als kritisch bewertet wurden, hat L.A. alle verbessert. Somit hat L.A. seine Exekutiven Funktionen bei der Zweitbefragung der Lehrperson enorm verbessert. Er konnte sich nach Aussagen der Lehrperson in Kreissituationen, wo er oft reingesprochen oder etwas anderes gemacht hat besser zurückhalten und war konzentrierter

mit dabei. Besonders die klassischen Musikstücke mit gezieltem Hörauftrag mochte er sehr und er freute sich, über seinen Lernerfolg.

Da die Kontrollgruppe, welches kein Training hatte, nur geringe Verbesserungen zeigt und sich sogar in vielen Bereichen verschlechtert hat, gehe ich davon aus, dass die Verbesserungen bei L.A. auf das musikalische Training zurückzuführen sind.

6.2 Limitationen

Hier möchte ich kurz fünf Aspekte zusammentragen, warum die Studie einige Limitationen aufwies und bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte.

1. Die Stichprobengrösse war relativ klein, was die Aussagekraft der Studie verringern kann.
2. Die Daten wurden nur an einer Regelschulklasse erhoben, so dass die Ergebnisse möglicherweise nicht auf andere Regelschulklassen zutreffen.
3. Die Frage, ob das musikalische Training tatsächlich der entscheidende Faktor für die Verbesserung der exekutiven Funktionen war, bleibt offen. Um dies zu klären, wäre als nächster Schritt eine Studie notwendig, die eine Kontrollgruppe mit einer nicht-musikalischen Förderung einbezieht und die Ergebnisse vergleicht.
4. Es wurde ausschliesslich die Fremdeinschätzung (BRIEF) zur Bewertung der EFs herangezogen, ohne zusätzliche Tests der basalen Exekutiven Funktionen durchzuführen. Vor allem kann keine Aussage über die selektive Aufmerksamkeit gemacht werden, welche Teil des musikalischen Trainings war.
5. Die Lehrpersonen gewusst, welche SuS ein musikalisches Training erhalten hatten, was möglicherweise ihre Wahrnehmung beeinflusste.

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Inwieweit kann die aktive Teilnahme an musikalischen Aktivitäten die Entwicklung der Exekutiven Funktionen bei Kindern positiv beeinflussen?

Im Kapitel 3.6 habe ich aufgezeigt, welche musikalischen Aktivitäten zum musikalischen Training gehören. Es wurde ein Training zusammengestellt, welches den hohen Aufforderungscharakter von Musik nutzt, um die basalen Exekutiven Funktionen und die dazu gehörende Aufmerksamkeit zu fördern. Die Intervention wurde so geplant, dass die drei Teilaspekte, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität gezielt durch und mit Musik trainiert werden.

Mit dieser Einzelfallstudie wollte ich herausfinden, ob sich die Exekutiven Funktionen verbessern, wenn ein gezieltes musikalisches Training angeboten wird.

Hypothese 1: Durch regelmässiges musikalisches Training verbessern sich die Exekutiven Funktionen der Kinder aus der Interventionsgruppe.

Diese Hypothese kann ich durch die oben beschriebenen Ergebnisse bestätigen. Bei S.B. haben sich die EF signifikant verbessert, aber die Werte sind wegen der Einnahme von Ritalin nicht aussagekräftig. Trotzdem zeigen die Beobachtungen im Alltag, dass S.B. Freude an den musikalischen Aktivitäten hatte und sie ihre Aufmerksamkeit im Schulalltag bewusster steuern konnte. Auch hat sich ihr Selbstkonzept verbessert und sie hat mit den musikalischen Übungen positive Lernerfahrungen gemacht. Die Beziehung zu mir wurde verbessert, da wir mehr Kontakt hatten und der Kontakt mit Freude verbunden war. Daher vermute ich nicht nur eine Verbesserung der EF durch das Medikament.

Auch bei L.A. konnte eine Verbesserung beobachtet werden. Die Ergebnisse waren nicht so signifikant, wie bei S.B. aber er konnte sich besser auf Inputs von der Lehrperson einlassen und sagt selbst, dass er sich durch die Musikstücke besser auf eine Sache konzentrieren kann.

Hypothese 2: Kinder, welche kein musikalisches Training haben, verbessern ihre EF nicht.

Diese Hypothese kann ich nur teilweise bestätigen und es bräuchte noch mehr Vergleichsstudien. M.D. hat seine EF nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Bei A.B. haben sich die EF, laut Lehrperson geringfügig verbessert.

6.4 Reflexion der Intervention:

Die Intervention wurde von mir gezielt geplant, um das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität zu verbessern. Erst im Verlauf der Arbeit und nach der Durchführung habe ich Klarheit über das gestaltete Programm bekommen.

Ich habe die Musik und die Aktivitäten gewählt, um die EF zu fördern, d.h. ich habe die Musik als Rahmen verwendet und nicht die musikalische Arbeit an sich hat die EF verbessert. Ich

frage mich, ob es ähnliche Ergebnisse der Studie gegeben hätte, wenn die EF ohne musikalischen Rahmen trainiert worden wären? Um festzustellen, ob die Wirkung ohne Musik identisch gewesen wäre, müsste ich die Studie mit einem Trainingsprogramm ohne musikalische Inputs noch einmal wiederholen.

Auch habe ich den theoretischen Aspekt, dass das Training eine stetige Anpassung des Schwierigkeitsgrades benötigt, um eine Verbesserung zu erzielen erst später beachtet und dann im Laufe des Trainings Anpassungen gemacht. Z.B. habe ich das Lied «Ein Elefant ging ohne Hetz» mehrmals durchgeführt und die Anzahl der Elefanten bis sechs Bewegungen gesteigert. Aus Erfahrung weiss ich, dass es viele Wiederholungen braucht, um ein neues Lied oder ein Gedicht auswendig zu lernen. Deswegen habe ich das Lied und den Vers über mehrer Lektionen gezogen und nur die Geschichte des jeweiligen Tieres vorgelesen. Auch das Tierspiel habe ich nur im Kleingruppensetting durchgeführt, da es für die Halbkasse so nicht umsetzbar gewesen wäre. Beim Tierspiel bekommt man zwei bis vier Tiere genannt und muss dann das Geräusch der Tiere in einem vorgegebenen Metrum nachahmen. Für die Ausführung der Aufgabe und die Förderung der EF ist es wichtig, dass die Kinder die Aufgabe alleine lösen und im Zweiergruppensetting entstehen für die wartenden Kinder keine langen Wartezeiten. Auch kommt es zu keiner eigenen kognitiven Aktivierung, wenn Abläufe von anderen Kindern übernommen und nachgeahmt werden. Beim Spiel «Welcher Löwe wird gesucht» hat S.B. die Bewegungen bei anderen Kindern abgeschaut und nicht selbst überlegt, was sie machen muss.

Ich habe den Ablauf wie folgt angepasst. Die Änderungen habe ich im Dokument rot markiert:

Tabelle 6 Tatsächlicher Ablauf des Trainings

Woche und Thema	Di Halbkasse	Mi ganze Klasse (Musikstück)	Do Zweiertraining
1 Löwe	CD 3/4 Welcher Löwe wird gesucht? AG, I und kF	CD 4 Wie oft brüllt der Löwe? AG und I	Rhythmuspattern Löwe AG und I
2 Hühner	CD 5/6 Welches Huhn wird gesucht? AG, I und kF	CD 6 Wie viele Hühner? AG und I	Rhythmuspattern Hühner AG und I

3 Schildkröte	CD 9/10 Langsam, wie die Schildkröte. I	CD 10 Lied nachspuren I	Rhythmuspattern Schildkröte AG und I
4 Elefant	CD 11/12 «Ein Elefant ging ohne Hetz» AG, I und kF	Wie viele Elefanten siehst du? Video AG, I und kF	Elefantenlied trommeln AG, I und kF
5 Känguru	CD13/14 Tierspiel AG und kF	CD 14 Wie viele Kängurus und Kängurusprünge zählen. AG	Elefantenlied trommeln AG, I und kF
6 Fisch	Elefantenlied trommeln AG und kF	Seifenblasen zählen Video AG	Tierspiel AG und kF
7 Esel	CD 17/18 Ich packe meinen Esel. AG	CD 18 Wie oft hörst du die Esel schreien? AG	Tierspiel AG und kF
8 Kuckuck	CD 19/20 Sprechvers Kuckuck I und kF	CD 20 Wie oft hörst du den Kuckucksruf? (21mal) AG	Sprechvers Kuckuck I und kF
9 Vogelhaus	Sprechvers Kuckuck mit Variation I und kF	Wie viele Vögel siehst du? Video AG	Schulreise Training kein

Bei der nächsten Durchführung einer Einzelfallstudie mit Prä- und Postmessung würde ich darauf achten, dass die Befragung nicht kurz vor den Sommerferien stattfindet, da dort die SuS, wie schon erwähnt, erschöpfter sind. Die Verabreichung von Medikamenten konnte ich nicht voraussehen und nicht beeinflussen.

Auch finde ich den Altersunterschied von über einem Jahr bei den Kindern enorm. Hätte ich vor der Studie diesen Aspekt genauer angeschaut, hätte ich nicht L.A. und A.B. für die Studie ausgewählt.

L.A. und A.B. sind beide 7 Jahre und zeigen Auffälligkeiten in der Hemmung und Unterdrückung von Impulsen. Aufgrund des Alters und auch der Ergebnisse des BRIEFs scheint es zur natürlichen Entwicklung dazuzugehören, dass sie noch impulsiver reagieren. Ferner könnte ich die Lehrpersonen beim Besprechen der SuS darauf hin beraten, wie sich die EF entwickeln.

6.5 Kritik am Messinstrument

Im Nachhinein sehe ich die Verwendung des BRIEFs kritisch an, auch wenn die Handhabung einfach ist. Trotz der vorhandenen Gütekriterien sind meiner Meinung nach einige Aussagen Interpretationssache und daher finde ich die Vergleichbarkeit der Antworten teilweise fraglich.

Was heisst z.B. „kurze Aufmerksamkeitsspanne“? Sind das 20 Sekunden, 3 Minuten, 7 Minuten oder 10 Minuten? Oder was heisst genau „Hat Mühe“? Ich habe auch Mühe, eine Physik-Aufgabe zu lösen. Je nach Ansicht der Person, welche den Fragebogen ausfüllt, können die Antworten unterschiedlich ausfallen.

Daher würde ich bei Wiederholung der Studie den BRIEF zwar wieder verwenden, aber zusätzlich noch Tests für die einzelnen basalen EF durchführen. So würde man mehr Aufschluss über die Verbesserungen im Arbeitsgedächtnis, in der Inhibition und in der kognitiven Flexibilität bekommen und ich könnte besser beurteilen, welche Intervention erfolgreich war.

Ausserdem würde ich auch einen Test durchführen, welcher die Aufmerksamkeit der Kinder messen kann. Ich habe bei dem musikalischen Training immer auch die selektive Aufmerksamkeit trainiert und konnte bei den Ergebnissen keine klare Aussage über die Veränderung der Aufmerksamkeit machen.

6.6 Zusammenfassung und Fazit

Am liebsten hätte ich am Ende dieser Arbeit allen erzählt: »Wenn du regelmässig Musik mit Kindern machst bzw. musikalisch arbeitest, dann verbessern sich die Exekutiven Funktionen!« Leider ist die Antwort nicht so einfach!

Wie schon in vorherigen Kapiteln erläutert, hängen das Lernen und die Entwicklung von Exekutiven Funktionen mit domänenübergreifenden Faktoren zusammen, welche sich gegenseitig beeinflussen. Schulische Leistungen werden nicht nur von den kognitiven

Fähigkeiten, wie den EF beeinflusst, sondern auch von situativen Bedingungen, wie z.B. Lernmotivation, Aufmerksamkeit und Umweltfaktoren.

Um erfolgreich zu lernen ist es notwendig die kognitive Perspektive durch eine situierte Perspektive zu ergänzen, welche die Interaktion von Individuen mit ihrer Umwelt in den Fokus rückt (Greeno, 1998 zitiert nach Hagmann - von Arx et al. 2024).

Genau das habe ich mit meinem musikalischen Training versucht und in den meisten Bereichen zeigen die Werte nach der Intervention eine Verbesserung der EF, was darauf hinweisen könnte, dass die Intervention den gewünschten positiven Effekt auf die getesteten Fähigkeiten hatte. Der Konjunktiv zeigt, dass es noch weitere Studien in diesem Bereich braucht.

Als positiven Nebeneffekt der Studie möchte ich zum Abschluss erwähnen, dass sich meine Beziehung zu den Kindern der Interventionsklasse enorm verbessert hat. Dies bestätigt die entscheidende Bedeutung von Beziehungen für erfolgreiches Lernen. Ich war präsent für alle Kinder der Klasse und durch die lustvollen Aktivitäten mit Musik und Bewegung konnte ich eine angenehme Klassenatmosphäre und Beziehung aufbauen. Alle SuS waren begeistert mit dabei und freuten sich immer, wenn wir das Lied «Der Karneval der Tiere startet nun» gesungen haben.

Literaturverzeichnis

- Baddeley, A. & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. H. BowerEd., *Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory* (47-89). New York: Academic Press.
- Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01538-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2)
- Degé, F., & Schwarzer, G. (2011). The Effect of a Music Program on Phonological Awareness in Preschoolers. *Frontiers in Psychology*, 2. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00124>
- Drechsler, R. & Steinhausen, H. (2013). *BRIEF Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Hogrefe.
- Diamond, A. (2014). Want to Optimize Executive Functions and Academic Outcomes? *Minnesota Symposia on Child Psychology*, 37, 205–232. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4210770/>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer.
- Frischen, U. (2020). *Der Zusammenhang zwischen musikalischem Training und exekutiven Funktionen im Kindes- und jungen Erwachsenenalter* [Justus Liebig]. <http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-15223>
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Hagmann-von Arx P. & Möhring, W. (2024). *Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe*. <http://econtent.hogrefe.com/doi/epdf/10.1024/2235-0977/a000426>
- Inclusion Handicap (2017). *Behindertenrechts-konvention (BRK)*. Inclusion Handicap. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk-74.html>
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783456958118>
- Klingberg, T. (2010). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In Kubesch, S. Hrsg. 2016. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Kobs, R., Götz, R., & Jurkutat, A. (2023). *Transfereffekte frühkindlicher musikalischer Fähigkeiten – Chancen für den ungestörten Spracherwerb*. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230301>
- Kölsch, S., S. (2020). *Good vibrations: Die heilende Kraft der Musik* (1. Auflage, ungekürzte Ausgabe). Ullstein.
- Kubesch, S. (2016). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate «kalter» und «heisser» exekutiver Funktionen. In Kubesch, S. Hrsg. 2016. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.

- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Lenz, D. (with Pädagogische Hochschule Heidelberg). (2021). *Förderung exekutiver Funktionen im Musikunterricht* (2. Auflage). Verlag Bildung plus UG.
- Lenz, D. & Zöllner-Dressler, S. (2016) Wege zur Förderung exekutiver Funktionen im instrumentalen und allgemeinen Musikunterricht. In Kubesch, S. Hrsg. 2016. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Sala, G., & Gobet, F. (2017). When the music's over. Does music skill transfer to children's and young adolescents' cognitive and academic skills? A meta-analysis. *Educational Research Review*, 20, 55–67. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.11.005>
- Saul McLeod. (2023). *Working Memory Model In Psychology (Baddeley & Hitch)*. <https://www.simplypsychology.org/working-memory.html>
- Schnell, R., Hill, P., Esser, E. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10. überarbeitete Auflage). Oldenbourg Verlag.
- Schuchardt, K., & Mähler, C. (2016). Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(6), 389–405. <https://doi.org/10.13109/prkk.2016.65.6.389>
- Simsa, M., Eisenburger, D., & Saint-Saëns, C. (2021). *Der Karneval der Tiere: Eine Geschichte zur Musik von Camille Saint-Saëns* (4. Auflage). Annette Betz.
- Spitzer, M. (2020). *Musik im Kopf: Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk* (2. Auflage, 1. Nachdruck 2020). Schattauer.
- Walk, L., & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl). Wehrfritz.

Anhang

Die «Spielesammlung_Der Karneval der Tiere» kann hier heruntergeladen werden:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/4j288vc3tajzyp97tneu1/AJSeqlg5m55BxW8AcEQOgW0?rlkey=dvu0boa0vs7elwmig8t9qn90&dl=0>

Verzeichnis Spielesammlung:

Lieder:	Seite 1, 18
Videoanweisung:	Seite 21, 27
Anweisungen für LP:	Seite 2, 7, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31.
Arbeitsblätter Kinder:	Seite 5, 16, 23, 29, 32
Fotomaterial:	Seite 3, 4, 8, 9, 12,

BRIEF Fragebögen

Alle ausgefüllten Fragebögen finden Sie hier:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/4j288vc3tajzyp97tneu1/AJSeqlg5m55BxW8AcEQOgW0?rlkey=dvu0boa0vs7elwmig8t9qn90&dl=0>

Quellenverzeichnis musikalisches Training

Kühnel, H. & Schnelle, F. (1999). *Der Elefant von Camille Saint-Saens*. Verfügbar unter: <https://musikindergrundschule.de/artikel/der-elefant-von-camille-saint-saens/>

Music Vision GmbH (2024). *Ein Elefant ging ohne Hetz`*. Verfügbar unter: <https://www.musicvision.net/wp-content/uploads/2021/07/253.-Ein-Elefant-ging-ohne-Hetz.pdf>

Scherer, S. (2024). *Seifenblasen* [Video]. Dropbox. https://www.dropbox.com/scl/fi/123u40fhnmu4z9ptbbbfl/Seifenblasen_.mp4?rlkey=ha0hse8lubbmgumgh2s90i15esy&dl=0

Scherer, S. (2024) *Seifenblasenbild* [Foto]. Verfügbar unter: <https://de.wallpapers.com/hintergrundbild/aquariumhintergrund-4guswk6qha7orplb.html>

Scherer, S. (2024). *Elefanten* [Video]. Dropbox. <https://www.dropbox.com/scl/fi/sjwex0151t3mskp9zkxxl/Elefanten.mp4?rlkey=gsh7wf8f54px078kv9mgdts4b&dl=0>

Scherer, S. (2024). *Der Karneval der Tiere startet nun* [unveröffentlichtes Stück/Manuskript].

Scherer, S. (2024). *Gemeinsames Singen* [Fotografie]. Zürich: Privatsammlung

Scherer, S. (2024). *Der Karneval der Tiere startet nun* [unveröffentlichtes Stück/Manuskript].

Scherer, S. (2024). *Bilder und Abbildungen im Anhang* [Digitale Grafik erstellt mit Canva]

Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3. Aufl.). München: Reinhardt.

Simsa, M. & Eisenburger, D. (2017). *Der Karneval der Tiere Das musikalische Bilderbuch mit CD Eine Geschichte zur Musik von Camille Saint-Saëns*. Berlin: Überreuter.